

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

11 апреля 2015 года
г. Санкт-Петербург

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(11 апреля 2015г.)**

г. Санкт-Петербург 2015г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34
ББК X67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук по материалам международной научно-практической конференции: «Тенденции развития современной юриспруденции» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2015. – 70с.
ISSN: 6827-0151

УДК 34
ББК X67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Фонд развития юридической науки

Электронная почта: info@legal-foundation.ru

Официальный сайт: www.legal-foundation.ru

Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Квачева П.И., Кухаренко О.А.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... 5

Кухнина Л.Ю.

К ВОПРОСУ О ПУТЯХ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ТЕРМИНА «ИСТОЧНИК ПРАВА» В НАУКЕ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА..... 8

Максуров А.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ).....13

Панкова А. П.

СТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РСФСР в 1917 – 1918 годах.....15

Петров Д.Е.

ОТРАСЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ КАК ПРИЗНАК МЕТОДА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....18

Азнагулова Г.М.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ .21

Утяшев М.М.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОЙ И ВОЕННО-МОРСКОЙ САНИТАРНО-МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ24

Утяшев М.М.,

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕЛЬДШЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ27

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Пронина М.П.

ЮРИДИЧЕСКО- ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ31

Сычев Д.А.

К ВОПРОСУ О ВОЗВРАТЕ ПРОКУРОРУ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.....33

Ткачук Д.Э.

СОБИРАНИЕ АДВОКАТОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ПУТЕМ ОБРАЩЕНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ36

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Спирина Т.А.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ40

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Войкова Н. А.

ПРАВОВОЙ СТАТУС БАНКА РОССИИ И БАНКА АНГЛИИ44

Панарин Р.С.

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....48

Миллеров Е.В.,

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГУМАННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ51

Мухаметкулова Е. А.

ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С НЕЙ...53

Усманова Я.А.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ, НА КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ55

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Джахбаров Ю. А.

О СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.....59

Ефремова О.С.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА ОТДЕЛЬНЫХ ШТАТОВ США).....62

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ И АГРАРНОЕ ПРАВО

Климанова А.Ю., Караваяев А. О.

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ АУДИТЕ66

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Квачева П.И.

Заведующая кафедрой теории и истории государства и права, д.ю.н., профессор.

Кухаренко О.А.

Аспирантка кафедры теории и истории государства и права сочинского государственного университета.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Социальность, в широком смысле, является фундаментом человеческой природы, её сущностью и проявлением всеобщей человеческой деятельности. Как верно отмечает Ю.Е. Аврутин социальность правоохранительной деятельности является главной характеристикой, призванной обеспечивать порядок, безопасность и надёжность социальных взаимоотношений [1, С. 96]. По мнению выдающегося российского правоведа В.Н. Ляшко охранительная деятельность состоит из отдельных усилий и общих мер, направленных к сохранению народа и его вещественной и духовной цивилизации. Эта деятельность может быть весьма разнообразна, различаясь по предметам охранения, по средствам и особенно по конечным целям охранения [2, С. 415].

Правоохранительная деятельность есть особый вид человеческой деятельности, её социальная природа зиждется на необходимости обеспечения совместной человеческой жизнедеятельности посредством специфических способов для адаптации общества и личности к окружающей действительности или её преобразования в интересах развития и гармоничного взаимодействия людей. В связи с чем такая деятельность обусловлена правом и объективной необходимостью воздействия на социальные отношения с целью наполнения их правовым содержанием [3, С. 85-86].

Социокультурная среда во многом определяет модели функционирования органов государственной власти, в том числе органов по отправлению правосудия. По мнению Д. Ллойда в силу самой своей природы судебное право, имея постоянно дело с улаживанием споров по мере их возникновения, представляет собой медленный и постепенный процесс, осуществляемый не посредством всеобъемлющих реформ, а, по выражению Холмса, подобно тому, как вода камень точит, то есть внося малозаметные на первый взгляд изменения тут и там время от времени, в безбрежную и сложную ткань правовой системы [4, С. 276-277].

Французский правовед А. Гарапон высказал очень актуальную по сегодняшним дням мысль, он считает, что правосудие необходимо держать на удалении от политизированного влияния и обеспечивать нейтралитет судей начиная с момента приглашения на работу и до окончания судебской карьеры. Такое стремление реабилитирует профессионализм и вознаграждает за нейтралитет. Действительно, демократическое общество больше, чем любое другое, нуждается в по-настоящему независимых арбитрах. В условиях демократии, которая становится всё более юридической и всё менее республиканской, следует заново оценить статус третьей судебной власти. [5, С. 293]. Социальная важность судебного корпуса имеет место только при условии компетентности самих судей и соблюдения ими принципа справедливости.

Реализация полномочий следственных органов также учитывает социальный фактор. С точки зрения С.Ф. Шумилина социальная обусловленность деятельности следственных органов состоит в наличии потребности общества в следственной деятельности, а также в вовлечённости самого следователя в духовную, политическую и социальную жизнь общества [6, С. 135]. Особое место здесь занимает взаимодействие следственных органов со средствами массовой информации, которые в современном обществе заслуженно считаются так называемой пятой властью. Широкое освещение деятельности следственных органов в прессе формирует определённый образ сотрудника, а социализированность данного института государственной власти напрямую зависит от положительного имиджа работников органа уголовной юстиции, повышения степени доверия к власти, и способствует более продуктивному взаимодействию, повышению уровня вовлечённости граждан в разрешение социально-правовых конфликтов [7, С. 139].

Справедливо будет охарактеризовать социальную обусловленность деятельности органов прокурорского надзора. В.Г. Бессарабов считает, что именно прокуратуре в силу её социального предназначения принадлежит если не всегда решающая роль и последнее слово, то основное бремя выявления острых правовых коллизий, а главное – инициирование процедур их разрешения правовыми средствами и методами [8, С. 152]. С точки зрения автора прокуратура фактически является единственным органом, реализующим бесплатную правовую защиту граждан. В отличие от продолжительных и дорогостоящих судебных тяжб, прокурорская деятельность позволяет гражданам сравнительно легко, даже в отсутствии квалифицированной юридической поддержки отстаивать свои права. Поэтому число жалоб, направленных в прокуратуру постоянно растёт, каждый год превышая 1 млн. обращений [9, С. 154].

Разумеется, говоря о социализации правоохранительной сферы, невозможно обойти вниманием такой социальноориентированный правовой институт как адвокатура, который находится в наибольшем соприкосновении с морально- нравственной составляющей общественной жизни [10, С. 42]. Как отмечают М.В.Мархгейм, М.Б.Смоленский и Е.Е.Тонков, правозащитная деятельность адвокатов регулируется нормами морали в той же степени, что и нормами права. Отношения клиента и адвоката строятся на доверии, которое невозможно в случае безнравственного поведения адвоката в процессе осуществления правозащитной деятельности [11, С. 23]. Сложность адвокатской деятельности заключена в его двустороннем взаимодействии как с государственным органом, так и с гражданином (клиентом), а также в некоторых процессах с третьей стороной – коллегой адвокатом, представляющим интересы другой стороны. С точки зрения А.М. Понасюк одним из факторов социализации адвокатской деятельности является интеграция медиации как одной из стратегий функционирования правовой системы, которая является наиболее эффективным методом в разрешении социально-правовых конфликтов [12, С. 24].

Следует также упомянуть о социальной обусловленности нотариата, который в современной российской действительности по мнениям практикующих нотариусов имеет признаки социальной отчуждённости [13, С. 392]. Не только обыватель, но зачастую и коллега юрист воспринимает нотариуса как формального канцелярского заверителя, недооценивая социального потенциала этого органа. По мнению Э.М. Мурадьян квалифицированный нотариус – это и советник обеих сторон, мастер согласительных, примирительных и предупредительных процедур, который всегда оставляет сторонам свободу решения – в его наиболее интересном и непременно законном варианте [14, С. 79].

Таким образом, на основе анализа характера проблем, возникающих в ходе реализации правоохранительной деятельности, можно выделить два основных аспекта её социальной

обусловленности. Институциональный аспект включает в себя совершенствование специализированных институтов, осуществляющих правовую деятельность, а также степень и характер вовлечённости субъектов права в деятельность по охране правопорядка. Процессуальный аспект подразумевает социальную направленность способов достижения целей правовой охраны.

Список использованной литературы.

1. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, перспективы. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
2. Лешков В.Н. Русский народ и государство: История русского общественного права до XVIII века – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.
3. Аврутин Ю.Е. Полиция и милиция в механизме обеспечения государственной власти в России: теория, история, перспективы. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
4. Ллойд, Д. Идея права: Репрессивное зло или социальная необходимость? / Пер. с англ. – М.: Книгодел, 2009.
5. Гарапон А. Хранитель обещаний: суд и демократия. – М.: Nota Bene, 2004.
6. Шумилин С.Ф. Полномочия следователя: механизмы и проблемы реализации. – М.: Экзамен, 2006.
7. Там же.
8. Бессарабов В.Г. Организация и деятельность российской прокуратуры (1996-2006 т.). – Нальчик: Эль-Фа, 2006.
9. Там же.
10. Мишина Т.Г. Нравственные принципы в деятельности советской адвокатуры как основополагающие начала адвокатской деятельности (на примере Новгородской области) // Адвокатская практика. 2010. № 3.
11. Адвокатура в России / Под общ. ред. М.Б.Смоленского. – М.: Кнорус, 2011.
12. Панасюк А.М. Выполнение адвокатом роли медиатора как особый вид адвокатской деятельности // Адвокат. 2010. № 9.

13. Бугрей А.Я. Учёные записки Юридического института Красноярского государственного университета / Под ред. Т.В.Сахновой. – Красноярск: Издательство Красноярского государственного университета, 2001.

14. Мурадян Э.М. Нотариальные и судебные процедуры. – М.: Юристь, 2006.

Кухнина Л.Ю.

Аспирант

Нижегородского государственного университета

имени Н.И.Лобачевского

К ВОПРОСУ О ПУТЯХ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ТЕРМИНА «ИСТОЧНИК ПРАВА» В НАУКЕ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Автор полагает целесообразным идти не по пути умножения споров во многовековой дискуссии, имеющей целью ответ на вопрос, какое содержание вкладывать в дефиницию «источник права» и насколько данный термин вообще приемлем, а по пути систематизации знаний, подходов, представлений об источниках права, а также определения условий возникновения данных подходов.

Предлагается проводить систематизацию подходов к определению термина «источник права» в зависимости от концепции правопонимания. Данную зависимость можно представить в виде таблицы. Стоит, однако, отметить важный момент: в рамках каждой теории правопонимания также присутствует многообразие подходов философов и правоведов к пониманию права и его источников, полное освещение которых возможно лишь в рамках отдельного исследования по данному вопросу, поэтому автором в рамках каждой концепции рассматриваются взгляды лишь одного её представителя:

Тип правопонимания	Представление об источниках права
Естественно-правовая школа	Источник права – сама природа человека Поскольку люди являются по природе свободными,

	<p>равными и независимыми, то никто не может быть выведен из этого состояния и подчинён политической власти другого без своего собственного согласия. <...> Человек по природе обладает властью не только охранять свою собственность, т.е. свою жизнь, свободу и имущество, от повреждений и нападений со стороны других людей, но также судить и наказывать за нарушение этого закона других, как того заслуживает, по его убеждению, данное преступление <...> Великой и главной целью объединения людей в государство и передачи ими себя под власть правительства является сохранение их собственности. А для этого в естественном состоянии многого не хватает. Во-первых, не хватает установленного, определённого известного закона <...> Во-вторых, в естественном состоянии не хватает знающего и беспристрастного судьи. <...> В-третьих, в естественном состоянии часто недостаёт силы, которая могла бы привести справедливый закон в исполнение. <...> Основной целью вступления людей в общество является стремление мирно и безопасно пользоваться своей собственностью, а основным орудием и средством для этого служат законы, установленные в этом обществе. <...> Ни один указ кого бы то ни было, в какой бы форме он не был задуман и какая бы власть его не поддерживала, не обладает силой и обязательностью закона, если он не получил санкцию законодательного органа, который избран и назначен народом [3, с. 310, с. 334, с. 339]</p>
<p>Историческая школа права</p>	<p>Источник права – «народный дух»</p> <p>Во всяком законодательстве мы различаем две составные части: часть, которая может быть познана непосредственно умом, и сама по себе имеет</p>

	<p>обязательную силу, независимо от общественного постановления, - законы естественные; часть, которая познаётся не иначе, как из самого законодательства, действующего в государстве, и только потому имеет обязательную силу, что она установлена государством, - законы чисто положительные. <...> первые, взятые в их совокупности, образуют идею законодательств, вторые служат её проявлением <...> В действительности ни которая из поименованных частей не может существовать отдельно от другой. <...> Определённейший вид получает идея законодательства в положительных законах от особенного характера народа, степени его развития, исторических отношений к другим народам, вообще от действия причин временных и местных <...> [5, с. 52-53]</p>
Позитивистская теория	<p>Термин «источник права» является малопригодным ввиду своей многозначности <...> Разнообразие значений, придаваемых выражению «источники права», вызывает необходимость обойти его и заменить другим выражением - формы права. Под этим именем следует понимать различные виды права, отличающиеся по способу выработки содержания норм. Выбор форм зависит всецело от государственной власти. [7, с. 368-369]</p>
Психологическая теория	<p>«Источники права» - обычное право, законное право и т.д. суть не что иное как само право, виды позитивного права, разновидности права, и странно их называть «источниками права». Сообразно с этим теперешнее учение об «источниках права» следует переименовать в учение о позитивном праве и его видах и разновидностях. [6, с. 411]</p>
	<p>Источник права – «социальная реальность», т.е. практическая деятельность судей и чиновников.</p>

Социологическая теория	Юридическая (организованная) защита составляет основное отличительное свойство права, своим существованием обуславливающее и вызывающее другие характерные свойства его. [4, с. 119]
Нормативистская теория	Вводится понятие «основной нормы» Основная норма - это общий источник действительности всех норм, принадлежащих к одному порядку, их общее основание действительности. Из основной нормы, которая не материальная норма, которая постулируется в качестве наивысшей нормы, как частное из общего – логическим путём можно вывести нормы человеческого поведения. [2, с. 195]
Интегративная теория	Источники права - многоуровневая система, элементами которой являются: способ бытия людей, обусловленный двуединой биосоциальной природой человека (как генетический источник права); государство как политический источник позитивного права (источник его конкретно исторического содержания и юридической силы); формальные источники права (информационно-документальные формы права). [1, с. 168]

Предлагаемый автором вариант систематизации подходов может служить отправной точкой для отдельного всестороннего исследования данного вопроса. Это представляется актуальным в свете того, что в настоящее время большинство авторов идёт по пути простого перечисления всевозможных трактовок термина «источник права» без учёта исторических, идеологических, индивидуально-мировоззренческих особенностей их формирования.

Список использованной литературы:

- 1) Гурова, Татьяна Владимировна. Актуальные проблемы теории источников права. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 12.00.01 - Теория права и государства; история права и государства; история политических и правовых учений/ Т.В.Гурова; науч.рук. д.ю.н., профессор В.М.Ведяхин. – Самара, 2000 – 188 с.
- 2) Kelsen, Hans. Pure theory of law/ by Hans Kelsen; translation from the second German edition by Max Knight. The law book Exchange, Ltd. Union, New Jersey, 2002
- 3) Локк Дж. Сочинения: В 3 т./Пер. с англ. И лат. Т.3/Ред. И сост., авт. Примеч А.Л.Субботин. – М.: Мысль, 1988 – 668[1] с. 6 ил., 1 л. Портр. – (Филос. Наследие).
- 4) Муромцев С.А. Определение и основное разделение права/Вступит. Статья, коммент. доктора юридических наук, профессора Ю.И.Гревцова, 2-е изд., доп. СПб: Издательский Дом С. – Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета СПбГУ, 2004. – 224 с.
- 5) Неволин К. Энциклопедия законоведения, т.1. Киев, университетская типография. - 1839 г.
- 6) Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. — Серия «Мир культуры, истории и философии». — СПб.: Издательство «Лань», 2000. – 608 с.
- 7) Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Том 1-2. Выпуск второй, Москва, Издание бр. Башмаковых, 1911 г.

Максуров А.А.

Доцент, преподаватель кафедры теории и истории государства и права Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова

Кандидат юридических наук

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ КООРДИНАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ)

Сегодня все более и более находит свое отдельное применение и сам математический подход, который позволяет «перевести» добытые количественные показатели на «рельсы» математических формул, достигнуть определенного уровня абстрагирования, найти оптимальные модели для оценки эффективности, результативности и качества координационной юридической технологии (далее – КЮТ) и, что наиболее важно, предложить свои, пусть «грубые» и «сухие», но зато четко выверенные и обоснованные пути повышения ее эффективности.

Как мы помним, Пифагор одним из первых в истории пришел к убеждению, что все в мире определяется числами или отношениями чисел. Отсюда приписываемое Пифагору изречение: «Все есть число». В «Метафизике» Аристотеля мы читаем: «... как им (пифагорейцам) казалось, все остальные вещи уподобляются числам по всей совокупности своих характерных свойств и числа первичны по отношению ко всей природе, то они стали полагать, что элементы числе суть элементы всех вещей и что вся Вселенная – гармония и число. Интересны и философо-юридические следствия из его положений о том, например, что всякое число нормативно и всякая норма количественна. На практике математический категориальный аппарат уже давно применим для измерения эффективности правовых норм, теория игр вполне допустима в моделировании юридических процессов, категория вероятности крайне важна для криминалистики, прогнозирования любой юридической деятельности, для координации и оптимизации управленческих связей и процессов (например, путем создания матриц ответственности), заслуживают отдельного внимания измерение скорости информационных потоков внутри управленческих систем, правовая логистика и т.п.

На наш взгляд, возможно смоделировать индексы эффективности каждого чиновника и органов власти в целом, что повлияет в будущем, например, на повышение по службе в отношении конкретного лица или объем бюджетного финансирования в отношении властной вертикали того или иного направления. Речь может идти даже о создании некоего «дела» на каждого чиновника-служащего, в котором бы в числовых показателях отмечалась эффективность его деятельности на предыдущей должности с учетом как сложности и масштабности выполненных задач, так и результативности деятельности в краткосрочной и долгосрочной перспективах. В то же время, все шире используя математические подходы, мы не должны забывать о специфике «математического мышления» и математической научной методике в целом.

Например, нетранзитивность – важнейшее качество, о котором постоянно забывают субъекты оценки эффективности. Действительно, существует строгий математический постулат, согласно которому, если А является причиной В, а В – причиной С, то из этого вовсе не следует, что А будет причиной С. Другой не менее важный пример: корреляция событий, которая на практике учитывается слабо, да и понимается убого. Вряд ли возможно и математически установить причинность в праве. Скорее, на сегодняшнем этапе целесообразен некий формальный алгоритм, на

проверку отсутствия нарушений законов причинной связи. Приведенный перечень примеров можно продолжать достаточно долго.

Между тем, отметим, что математические методы измерения и сравнения приобретают в юридической практике все большее и большее значение. В этой связи неверной представляется точка зрения В.П. Тимохова [2, с.412], который отмечает, что «сама сущность социальных процессов такова, что они не могут быть полностью формализованы и достоверно измерены, что математика не всегда может заменить качественные оценки количественными». В данном случае автор необоснованно противопоставляет количественные и качественные показатели, которые, по нашему мнению, должны выступать в комплексе и не могут иметь приоритет одних над другими.

Изучение КЮТ невозможно без измерения тех параметров, которые характеризуют их эффективность, результативность, полезность при сопоставлении их друг с другом.

Метод измерения заключается в выражении параметров эффективности и качества КЮТ (условий и критериев их эффективности и надлежащего качества) в виде количественных величин, пригодных для сопоставления.

Измерение характеристик КЮТ может осуществляться различными путями: например, параметры эффективности изучаемой разновидности КЮП могут быть измерены, выражены количественно, путем проведения целевого обобщения материалов КЮП и их дальнейшей обработки с применением различного рода математических методов и теорий. Эффективность или полезность конкретной КЮТ могут быть измерены при помощи метода экспертной оценки.

На примере измерения такой характеристики КЮТ как эффективность рассмотрим вопрос и глубже. В частности, в качестве возможных способов измерения эффективности КЮТ можно использовать такие способы, как исчисление коэффициентов эффективности и индексов эффективности. При определении степени последовательности достижения «дерева целей» возможна его математическая «раскладка». Если рассматривать подлежащие согласованию системы как сложные матрицы, то возможен поиск так называемого «индекса согласованности» матриц. Тем более, что все вышеуказанные методы находят успешное применение в финансовой математике, теории биржевой торговли и инвестиционном анализе, где значимость показателей качества и сложность их определения ничуть не меньше, чем в праве, в то же время, там присутствует, по крайней мере, единая единица измерения – денежная, чего нет в праве.

В целом же, такой подход может быть плодотворен и в отношении любого исследования КЮТ в смысле высокой точности полученных результатов, удобства их сопоставления и т.п. Однако для этого необходимо решить ряд проблем связанных с разработкой специальных математических формул, максимально полно и точно описывающих процесс образования данного состояния изучаемой разновидности КЮТ, формализацией и квантификацией параметров ее эффективности или результативности, качества и т.п. Само же

сравнение измеренных параметров эффективности, полезности, пригодности КЮТ может осуществляться при помощи различного рода таблиц, графиков и иных наглядно иллюстрирующих динамику развития КЮТ методических приемов.

В целом, в социальных исследованиях роль математических методов не стоит абсолютизировать. Как справедливо отмечал Б.М. Теплов: «Не следует забывать, что из факторного анализа как математического метода не вытекает прямо содержательная интерпретация фактов» [3, с.243].

Список использованной литературы:

1. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. – М., 2000.
2. Сафонова Т.Ю. Биржевая торговля производными инструментами. – М., 2000.
3. Теплов Б.М. Простейшие способы факторного анализа // Типологические особенности человека. – М., 1967. – С.243.
4. Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М., 2001.

Панкова А. П.

соискатель на ученую степень кандидата юридических наук

*Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет»*

СТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РСФСР в 1917 – 1918 годах.

Суд является одним из основных государственных институтов. Поэтому функционирование судебной власти наглядно демонстрирует эффективность законодательной и правоприменительной практики.

Радикальные изменения государственных институтов, произошедшие в результате революции 1917 г., конечно, затронули судебную систему. Это касается и структуры органов правосудия, и их полномочий, и их роли в новом, советском, государстве.

Очевидно, что Советская власть не могла опираться на старый механизм отправления правосудия.

На первом этапе становления власти Советов преобладало революционное правотворчество народных масс, «...творящих революционное право и разрушающих насильственным путем органы угнетения народа...» [1, с. 53]. Это явление было следствием правового вакуума, возникшего в государстве в период революции, и представляло собой принятие на местах различных наказов, инструкций и т. п., а также судебные разбирательства в отношении несогласных с революционными изменениями. При этом суды при рассмотрении дел руководствовались, прежде всего, «революционным правосознанием».

Однако центральная власть должна была контролировать нормотворческий и правоприменительный процесс на местах. Поэтому принимаются различные декреты и обращения, являющиеся, по сути, инструкциями для местных Советов. Также они играют большую пропагандистскую роль. Как указывал В. И. Ленин, «декреты – это инструкции, зовущие к массовому практическому делу» [1, с. 55].

С целью начала централизованного процесса формирования судебной системы 23 ноября 1917г. в ВЦИК был внесен проект Декрета о суде. В преамбуле к проекту говорилось, что «...революция вызывает необходимость коренной ломки старых юридических учреждений и институтов, сводов законов, приспособленных к отжившим общественным отношениям» [2, с. 8]. Делом проработки текста декрета занялся Совет Народных Комиссаров (СНК). Комиссия, созданная ВЦИК для обсуждения проекта декрета, по-видимому, не собиралась ни разу. 22 ноября 1917 г. СНК, голосуя по пунктам Декрета, принял данный документ [3, с. 15].

Согласно Декрету упразднению подлежала прежняя система судов, а также институт судебных следователей, прокуроров, присяжных и частной адвокатуры. Кроме того, отмене подлежали все законы, противоречащие постановлениям Советской власти. Таким образом, никакого правопреемства в судопроизводстве не произошло. «Новый суд нужен, прежде всего, для борьбы против эксплуататоров. Кроме того, на суды ложится задача обеспечить строжайшее проведение дисциплины и самодисциплины трудящихся». Так определял задачи советского суда В. И. Ленин [1, с. 57].

Однако решение о ликвидации «буржуазной» судебной системы вызвало недовольство в судебском сообществе. Так работники Московского окружного суда опубликовали в газете «Русские ведомости» Резолюцию о непризнании советской власти и о саботаже ее мероприятий. Правительствующий сенат опубликовал постановление, в котором сообщал о намерении продолжать исполнение своих обязанностей впредь до созыва Учредительного собрания. Желание советской власти упразднить суды называлось Сенатом подрывом основ государственного строя.

Левые эсеры, получившие руководство Народным Комиссариатом Юстиции, не были сторонниками полного уничтожения абсолютно всех связей между новой и старой системами правосудия. Ими были предложены «Инструкция революционным трибуналам», проект «Уголовного уложения Советского государства», «Инструкция местным и окружным народным судам о применении законов». Но эти документы были отвергнуты большевиками, как противоречащие сущности советского правотворчества.

Согласно Декрету о суде № 1 рассмотрение дел передавалось в местные суды, которые заменяли собой существовавший ранее институт мировых судей. В качестве основания такой замены указывалось то, что мировые судьи избирались непрямыми выборами. Поэтому местные судьи должны избираться на прямых выборах и осуществлять правосудие вместе с двумя очередными заседателями. Таким образом, устанавливался выборный порядок назначения судей. Однако, в тех местностях, где проведение выборов невозможно временно судьи должны были назначаться местными Советами.

К подсудности местных судов были отнесены уголовные дела о преступлениях, наказание за которые не могло превышать двух лет лишения свободы. Приговоры местных судов были окончательными. Обжаловать можно было только приговор с наказанием свыше 7 дней лишения свободы. Кассационной инстанцией выступали уездные и столичные съезды местных судей.

Таким образом, сфера компетенции местных судов обозначалась весьма поверхностно.

Декрет № 1 не содержал каких-либо норм о требованиях к кандидатам в местные судьи. Поэтому любой желающий мог предложить свою кандидатуру и в дальнейшем участвовать в прямых выборах. Но принцип выборности судей так и не был реализован. В данном документе не был прописан порядок проведения выборов, не говорилось и о последующем регулировании этого

вопроса. Впоследствии порядок назначения кандидатов на судебские должности местными Советами стал единственным [4, с. 32].

Также в Декрете не был решен вопрос о требованиях к профессиональным качествам судей. Поэтому должности в местных судах стали занимать профессионалы с дореволюционным стажем, которых большевики постепенно устранили из состава судебного сообщества. Место опытных юристов заняли представители из народа, не имевшие необходимого образования (не только профессионального, но и часто общего), что, конечно, сказалось на качестве правосудия. В дальнейшем приоритет профессионализма над революционным правосознанием стал очевиден для советских властей.

Понятно, что Декрет №1 по своему содержанию был далек от совершенства. Это объясняется той политической и социальной обстановкой, в условиях которой он был разработан. Однако принятие данного документа было серьезным шагом на пути развития советской судебной системы.

С целью доработки положений Декрета № 1 был принят Декрет о суде № 2 от 07 марта 1918г. [5, с. 463]

Данный документ является более проработанным и содержательным, включает в себя 12 частей, каждая из которых посвящена отдельным вопросам судопроизводства.

Нормы Декрета № 2 сформировали основы судебной системы советского государства. Указывались следующие судебные инстанции: местные народные суды, окружные народные суды (рассматривали дела, превышающие подсудность местных судов), кассация (в виде съездов местных судей и съездов судей областных народных судов), Верховный судебный контроль (в состав входят представители областных народных судов).

Также устанавливались принципы судопроизводства: состязательность сторон, право на защиту, свобода оценки доказательств судом, возможность ведения судопроизводства на местных языках, равенство народных заседателей с судьями [6, с. 65].

Помимо этого, Декрет № 2 содержал нормы о подсудности, государственной пошлине, порядке обжалования судебных решений, порядке применения дореволюционных законов.

Декрет № 3 от 20 июля 1918 года расширял полномочия местных народных судов [3, с. 28]. К их подсудности стали относиться все дела о преступлениях и проступках, за исключением дел о посягательствах на жизнь, изнасиловании, разбое и бандитизме, подделке денежных знаков, взяточничестве и спекуляции.

Местные суды могли назначать наказание до 5 лет лишения свободы. При этом в Декрете № 3 уже не содержалось норм о возможности применения в судебной практике старых законов. Следовательно, переходный период в нормотворчестве Советская власть считала завершенным. Суды могли руководствоваться только декретами Рабочего и Крестьянского Правительства и революционной совестью. Окончательно данный принцип был закреплен в Декрете «О народном суде РСФСР» от 30 ноября 1918 года. В нем указывалось, что в приговорах не допускаются ссылки на законы свергнутых правительств [2, с. 15].

Формирование судебной системы началось с первых дней утверждения власти Советов в государстве, т.к. суды должны были стать еще одним оружием в революционной борьбе. При этом

принципы судоустройства, заложенные в Декретах и иных актах 1917 – 1918 гг., стали фундаментом для дальнейшего развития судебных институтов РСФСР.

Список использованной литературы

1. История Советского уголовного права. 1917 – 1947 гг./под ред. Герцензона А. А. Юридическое издательство Министерства Юстиции СССР, 1948 г.
2. Швеков Г. В. Первый советский уголовный кодекс. М., 1970 г.
3. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917 – 1952 гг./под ред. Голякова И. Т. М., 1953 г.
4. Коссов И. А. К вопросу о кадровом составе народных судов РСФСР 1917-1918 гг.)// Вестник РГГУ. - М.: РГГУ, 2013г., № 3 (104). - С. 30-34.
5. Декреты советской власти. Том 1. 25 октября 1917 г. 16 марта 1918 г. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957 г.
6. Михайлов В. А. Создание основ советской уголовно-судебной власти//Публичное и частное право, 2009г. № 2.- С. 64-85.

Петров Д.Е.

доцент кафедры теории государства и права

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Саратовская государственная юридическая академия»,

кандидат юридических наук

ОТРАСЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ КАК ПРИЗНАК МЕТОДА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

О наличии и соответствующей специфике отраслевого метода правового регулирования могут свидетельствовать ряд характерных признаков.

Заслуживает внимания позиция авторов, проводящих деление признаков метода правового регулирования на внешние и сущностные [1, с. 35-36; 2, с. 72-79; 3, с. 67]. Внешними признаками (следствием, выражением) метода являются особенности элементов отраслевого механизма правового регулирования, сущностными — наличие специфических отраслевых принципов и функций, специфические приемы и средства регулирования.

Среди внешних признаков отраслевого метода регулирования можно выделить: а) особенности правового положения субъектов как основное следствие действия метода регулирования, б) особенности реализации прав и обязанностей, в) особенности применения юридической ответственности в случае нарушения общих правовых предписаний, г) специфические юридические процедуры.

К сущностным признакам метода, относятся: а) наличие отраслевых принципов правового регулирования; б) наличие специфических функций данной отрасли права как сформулированных

направлений и сторон ее воздействия на предмет; в) специфические приемы формирования, изменения и прекращения субъективных прав и юридических обязанностей; г) специфические приемы и средства защиты субъективных прав и обеспечения исполнения юридических обязанностей (характер юридической ответственности).

По справедливому замечанию П.С. Элькинд, «один признак, вырванный из общей системы признаков, характеризующих метод правового регулирования, не может служить основанием для каких-либо выводов. Более того, взятый изолированно от других свойств данного метода, он может характеризовать не особенное (что наиболее важно), а общее в методах регулирования, типичных для различных отраслей права» [4, с. 48]. Но, одно или несколько свойств метода могут наиболее ярко отражать его содержание и быть для него более характерными среди схожих в некоторых чертах методов регулирования отраслей.

В связи с имеющейся в наш адрес критикой относительно якобы включения в состав отраслевого метода регулирования принципов и функций отрасли [5, с. 203; 6, с. 294; 7, с. 65], необходимо пояснить свою позицию по вопросу соотношения обозначенных категорий.

Наличие специфических принципов и функций отрасли есть признаки (характерные черты) специфического метода, но не сам метод.

Отраслевые принципы — это исходные, определяющие идеи, положения, установки, на которых основаны формирование, динамика и действие входящих в нее норм. Принципы выражают главное, основное в отрасли, тенденции ее развития, т.к. являются устойчивыми и неизменными в течение длительного времени. Они закрепляются, как правило, в отправных (исходных, учредительных) нормах ее базовых, статутных законов, но могут выводиться, кроме того, из общего содержания норм данной отрасли. Каждый отраслевой принцип, обладая известной самостоятельностью, вместе с тем является производным от общеправовых принципов, развивает и конкретизирует их применительно к своей отрасли права [8, с. 129].

Правовое регулирование отрасли права осуществляется посредством выполнения ею как общеправовых, так и специфических отраслевых функций.

Функции отрасли права — это средства реализации, выполнения задач по достижению целей правового регулирования, представляющие собой наиболее существенные направления и стороны ее правового воздействия на предмет, в которых раскрывается сущность и социальное назначение данной совокупности норм.

Отраслевые функции представляют собой синтез функций норм и институтов, входящих в данную отрасль права.

Функции отрасли есть функции правового регулирования в соответствующих сферах и в этом смысле они будут совпадать с функциями метода регулирования отрасли, т.е. определять необходимость, смысл ее существования, ее назначение, направления и стороны ее регулирующего воздействия на соответствующую сферу общественных отношений.

Идея включить наличие специально-отраслевых функций в число признаков наличия специфического метода регулирования появилась в связи с необходимостью подчеркнуть различия функциональной и отраслевой структуры права. Если взять за основу критерий функций права, то вырисовывается иная структура, отличная от отраслевого строения, исходящая из общеправовых функций.

В нашем случае имеются в виду функции отраслей как самостоятельных элементов системы, в определенном смысле не связанные с функциями целого.

В.П. Реутов, выдвигая на передний план, функциональный подход к системе права противопоставляет поиск и доказательство наличия функций выявлению «единства метода для определенного вида отношений». В зависимости от функций права система права, по его мнению, складывается из двух подсистем (регулятивной и охранительной), каждая из которых состоит из двух функциональных подразделений (с одной стороны – предписывающее и разрешительное право, с другой – карательное и защитительное (восстановительное) право), которые «условно» он называет отраслями [9, с. 128-135].

Вместе с тем, автор делает оговорку, что предлагаемый им подход не отрицает ни важности предмета правового регулирования как критерия выделения отраслей, ни возможности анализа и поисков особых методов правового регулирования, призывая к сближению крайних и противоположных позиций по вопросу системы права [9, с. 137].

Не отказываясь и от общепризнанных отраслей права (гражданского, трудового, уголовного и др.), имеющих свои функции, автор отмечает, что «новые отрасли права появляются в местах «наибольшего напряжения», где возникающая новая функция права в той или иной сфере общественной жизни пересекается со спецификой правового воздействия, реализацией, специальных юридических функций» [9, с. 135]. Однако В.П. Реутов рассматривает функции отраслей права только с точки зрения влияния на их структуру. Здесь как раз теряются основания для предложенного компромисса. Это не согласуется с первоначальным тезисом о влиянии специфических функций на само наличие, существование отрасли права.

Между тем в литературе получила широкое распространение концепция деления специально-юридических функций права на общеправовые, отраслевые, функции правовых институтов и юридических норм [8, с. 167 и сл.]. На наш взгляд, на обособление отрасли права влияют не столько общеправовые функции, как это представлено у В.П. Реутова, сколько специфические отраслевые функции, в том числе функции входящих в нее институтов и норм. Как представляется, наличие специфических функций отраслей права свидетельствует о наличии специфического метода регулирования этих отраслей.

Таким образом, наряду с материальным критерием отраслевого строения права, предметом правового регулирования, метод правового регулирования выступает специально-юридическим критерием и представляет собой обусловленную, прежде всего, регулируемым определенными общественными отношениями совокупность специфически-юридических черт отрасли права, в которых концентрированно выражаются соответствующие ее содержанию и социальному назначению способы, приемы и средства регулирования, а также юридические процедуры их реализации.

Список использованной литературы:

1. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1949. 143 с.
2. Аскназий С.И. Гражданское и административное право в социалистической системе производства // Вопросы государства и права. Ученые записки Ленинградского университета. 1951. С. 66–99;
3. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Учебное пособие. Свердловск: СЮИ, 1972. 210 с.
4. Элькин П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. 172 с.
5. Азми Д.М. Правовая структуризация и систематика. М.: Юстицинформ, 2014. 320 с.
6. Азми Д.М. Система права и ее строение: методологические подходы и решения. М.: Юстицинформ, 2014. 392 с.
7. Кулапов В.Л., Потапенко Е.Г. Теоретические основы правовой интеграции: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. 184 с.

Азнагулова Г.М.,

*к.ю.н., доцент, доцент
кафедры теории государства и права,
заместитель директора
Института права ФГБОУ «Башкирский
государственный университет», г. Уфа.*

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Важнейшие аспекты правового обеспечения проведения медицинской экспертизы в Российской империи были отражены в Высочайше утвержденным Николаем I «Правилах о руководстве Комитета, Высочайше утвержденного в 18 день августа 1814 г., для пособия раненым и семействам убитых на сражении и умерших от ран» от 12 декабря 1829 г. [1]

Нормативный документ рассматривал вопросы медицинской экспертизы, наряду с социальными задачами государства. Такое положение обуславливалось отсутствием разделения организации социальной и медицинской помощи в Российской империи.

Согласно выше названных правил, к началу XIX в. существовало разделение раненых на четыре разряда: 1) «увечные»; 2) тяжело раненные; 3) «посредственно раненные»; 4) легко раненные [2]. В

особом положении прилагалось подробное описание ран и «увечий» каждого разряда. На социальные выплаты государства могли рассчитывать первые три группы бывших военных чинов.

В случае, если, при вынесении вердикта, отсутствовало единое мнение по поводу того, к какому разряду отнести раненого, Медицинский департамент Военного министерства проводил экспертное освидетельствование «если будет налицо», «препровожаемое формуляром раненого и свидетельством о его ранах».

Подробно рассматривались вопросы проведения медицинского освидетельствования для решения вопросов о наличии стойкой нетрудоспособности, предусматривающей последующие социальные выплаты государства и трудоустройство инвалидов.

Для этого требовалось написать прошение с места своего жительства в специально учрежденный Комитет, где кроме указания имени и фамилии, требовалось отметить: в какой именно губернии или городе хочет продолжать службу; желает ли получать пенсию, «не выданную при отставке» или претендует на другие пособия; не имеет ли надобности приезда «для сего» в Санкт-Петербург?

Для назначения выплат следовало предоставить справку от гражданского губернатора и губернского предводителя дворянства или маршала об отсутствии или «малом состоянии». Особые требования предъявлялись к медицинскому свидетельствованию, предъявляемому в Комитет: оно должно было отражать «настоящее влияние ран на здоровье».

То есть, в современном понимании, документально фиксировалось нарушение функций человека, что является актуальным принципом при вынесении экспертных решений в XXI в. Что касается начала XIX в., то следовало «свидетельство сие, если раненый находится в губернском городе или в близком расстоянии от него, должно быть произведено в Врачебной Управе, в присутствии полицмейстера и подписано им и всеми членами Управы» [3].

Тем самым нормативно закреплялись еще две первостепенные основы, актуальные для современного вынесения экспертного решения: 1) комиссионный принцип и 2) то, что оно должно выноситься профессиональными медиками.

Предусматривалось также решение, в случае, если «раненый жительствоует в уездном городе или в каком-либо селении, в уезде; в таком случае свидетельствуют его: в городе – городничий, в уезде – земский исправник обще с уездным предводителем или маршалом, уездным стряпчим и уездным лекарем и таковое свидетельство все сии чиновники удостоверяют своею подписью».

То есть, в отношении жителя маленького губернского или уездного населенного пункта, происходило нарушение названного нами ранее принципа, в том смысле, что его осматривал один, а не несколько медиков, а другие члены комиссии – не имели соответствующего профессионального образования, но принимали участие в экспертной оценке состояния здоровья и вынесении необходимого решения.

Обязательным являлось, подтверждающее ранение и связь его со службой войсковое «свидетельство» с места службы. При его отсутствии, независимо от наличия других комиссией вынесенных экспертных заключений, дело в Комитете не рассматривалось. Комитет мог удовлетворить прошение об ускорении прохождения экспертизы на местах или о «доставлении прямо в оный» претендента.

Комитет решал также вопросы возможности дальнейшего трудоустройства в своей должности для раненых штаб и обер-офицеров, отмечая, что «неспособности в сем случае могут быть следующие: а) увечье или тяжелые раны, вовсе препятствующие продолжать службу; б) болезненное положение, хотя и не от ран происшедшее, но по неизлеченности, не позволяющее вступить в какую-либо должность; в) явный недостаток ума; г) дурное поведение» [4].

Существовала также очередность при «открытии вакансий» и соблюдался приоритет в отношении более старших по званию. Тяжелораненые, назначались на места и в той должности, которые «сами изберут», право выбора для «посредственно раненых» ограничивалось 1 – 2 разами и при отказе, их могли переместить ниже по списку.

Трудоустроенный раненый, начав работать, мог оказаться «неспособным». При увольнении, его начальство должно было уведомить Комитет о причине в письменном виде. Регламентировались возможные формулировки «неспособности»: 1) «невозможность от влияния ран и исполнять со всею деятельностью обязанности службы»; или 2) «в болезни»; 3) «в недостатке познаний, но отнюдь не в злоупотреблении и дурном поведении, за которые по надлежащем исследовании подвергать суду».

Нормативно регламентировалось наказание в отношении медицинских чиновников, прибегнувших по разным, в том числе и по корыстным мотивам к ложному свидетельству о «неспособности к службе по тяжелым ранам». В том случае, если такое свидетельство «окажется несправедливым и раны найдены будут не сходными с теми, которые описаны в свидетельстве; тогда все количество выданной пенсии за все время взыскивается с подписавших оное медицинских чиновников и взысканная сумма обращается в инвалидный капитал, а производство определенной из оной пенсии прекращается» [5].

Ожидая решения вопросов трудоустройства, за «увечными и ранеными офицерами» сохранялось право «для пользования ран своих поступать в военные госпитали, а где оных нет, то в градские больницы с производством за лечение их платы от Комиссариата». Таким образом, производимое лечение ими лично не оплачивалось, а финансовые издержки несла Российская империя.

В случае отсутствия в городе больницы, «страждущие от ран офицеры могли пользоваться безденежно состоящими на службе врачами, получая медикаменты из казенных аптек также безденежно, но где оных не существует, там брать уже медикаменты из вольных аптек с платежом от казенных палат» [6].

По «уважению к службе и ранам отцов» их дети могли рассчитывать на получение бесплатного образования в ряде учебных заведений (а также и проезд к ним), куда обязаны были предъявлять кроме прочего, медицинскую справку о состоянии здоровья и «что оспа прививная или натуральная у них была» [7].

Медицинскому чиновнику, «пользовавшего офицера», требовалось оформлять свидетельство, где производить запись, что смерть наступила «действительно от ран», подписанное медиком и военным чиновником, под начальством которого проходила служба. Расчет пенсий и пособий производился в зависимости от тяжести ранения и военной иерархии, согласно приводимых в рассматриваемом нормативном документе таблиц.

Зависимость государственных социальных выплат от тяжести травм, ранений и болезней военнослужащих, вызывающих функциональные нарушения, сохранила актуальность и в современных реалиях.

Список использованной литературы:

- 1) ПСЗ РИ. Собр. 2. Т. IV. СПб., 1829. № 2916.
- 2) Там же, гл. II – «Разделение раненых».
- 3) Там же, гл. III – «О порядке вступления в покровительство Комитета и о свидетельствах для того потребных».
- 4) Там же, гл. IV – «О принятии в кандидаты, назначении к должностям, увольнении и отрешении от оных».
- 5) Там же, гл. V – «О пенсиях из инвалидного капитала, сверх получаемых от государственного Казначейства».
- 6) Там же, гл. IV – «О принятии в кандидаты, назначении к должностям, увольнении и отрешении от оных»; гл. V – «О пенсиях из инвалидного капитала, сверх получаемых от государственного Казначейства».
- 7) Там же, гл. IX – «О пользовании раненых офицеров»; гл. X – «О помещении детей в учебные заведения».

Утяшев М.М.,

*д.ю.н., профессор, заведующий
кафедрой теории государства и права
Института права ФГБОУ «Башкирский
государственный университет», г. Уфа,*

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОЙ И ВОЕННО-МОРСКОЙ САНИТАРНО-МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В организации военной и военно-морской санитарно-медицинских служб, как в Российской империи, так и в современную эпоху сохраняют актуальность экспертные вопросы, связанные с набором на службу молодого пополнения.

28 июня 1831 г. именным указом император Николай I утвердил Устав рекрутский [1] «о порядке отправления сей важной государственной повинности». Отделение III Устава - «О порядке приема

рекрут в Рекрутском присутствии», - содержало раздел II, с названием – «О порядке свидетельства рекрут в Рекрутском присутствии», которым в первую очередь, определялись условия и режим работы сотрудников, необходимые для проведения адекватной экспертной оценки состояния здоровья живых лиц в целях определения их годности к несению военной службы.

Рекрутское присутствие работало ежедневно, кроме воскресенья и «табельных дней» с рассвета до сумерек, осуществляя осмотры только в дневное время, потому что «при свечах принимать рекрут запрещается» из-за опасности неправильного вынесения экспертного решения [2].

Дела по определению годности в сомнительных случаях решались большинством голосов, при этом, тогда, когда согласие и несогласие сотрудников составляли равное значение, за «большинство» принимался вариант экспертного вердикта, который поддерживал председатель Рекрутского присутствия, именно это «мнение» надлежало записывать в журнал, как заполняемый документ общей отчетности, потом «имя и прозвание каждого рекрута» вносили в «приемную роспись».

Рекрутское присутствие осуществляло «свидетельство людей, представляемых в рекруты» с целью «удостоверения»: 1) «из очередных ли семейств они представляются»; 2) «имеют ли указанные лета»; 3) «имеют ли указанный рост» и 4) «не имеют ли таких болезней и недостатков, с коими принимать их не велено». Таким образом, значительное внимание уделялось антропометрическим и физическим показателям здоровья будущих воинов.

Рекруты полностью осматривались, сверялись их рост, возраст, «наружный вид». При обнаружении несоответствия, производился отсев. Существовало ограничение на внесение «поправок и подчисток» документов, правки мог вносить только Председатель за своей подписью.

В Присутствии врач лично осматривал и освидетельствовал новобранцев: «одержимые болезнями, по Наставлению врача удобоизлечимыми, поддельными и сомнительными», принимались в рекруты и направлялись в больницу «для излечения и испытания». Пребывание в больнице и транспортные расходы рекрут не оплачивал; по 50 коп. в день и все траты на проезды взыскивали с «отдатчика», организовавшего доставку; остальные издержки осуществлялись за счет Государственного казначейства Российской империи, куда направлялся счет из уездной или губернской больницы.

В «формулярном списке» отмечалась информация о причине направления в больницу и заключение о годности с указанием фамилий медиков. При признании «к принятию не способным», обязательно отмечались номера статей по прилагаемому к рассматриваемому документу, «Наставлению медицинским чиновникам в Рекрутские присутствия к приему рекрут отряжаемым».

Впервые нормативно закреплялись стандартные экспертные формулировки «приемной росписи», подлежащей заполнению председателем: «по всему годен» или «хотя рекрут и имеет какие-то недостатки, но они по Наставлению врачам, не препятствуют принять его и потому он признан к службе годным» или «приняв, отослать по Наставлению врачам, статьям таким-то, в больницу для излечения»; «негоден по таким-то причинам»; «возвратить отдатчику до получения справок о том-то».

Члены Присутствия делали краткие записи: «годен», «негоден», «отослать для излечения», «отослать на испытание», «возвратить до справок» и ставили свою подпись, выражая согласие с общим комиссионным экспертным заключением. Возражения оформлялись в этой или особой «бумаге» с указанием фамилии и изложением обоснования «особого мнения».

Лицу, «одобренному к приему в рекруты» или «принятым на испытание в больницу», по устному приказу Председателя, сбивались волосы «на лбу» и борода; «не удостоенному в приеме рекруту» сбивался затылок волосистой части головы. Записывались особые приметы. После этого, прекращалась ответственность и надзор со стороны «отдатчика» за смерть или побег, а рекрут считался принятым, переходя под «смотрение» военного приемщика.

Свои особенности имело «Наставлению медицинским чиновникам в Рекрутские присутствия к приему рекрут отряжаемым»[3]. Медик, выполняя его предписания, вначале проводил полный наружный осмотр «с головы до ног», обращая внимание на возможность «притворных или подложных болезней». Имеющийся недуг, надлежало «указать не знающим медицины» членам присутствия и председателю, руководствуясь «совокупностью признаков».

Болезни, по которым рекрут признавался «к службе неспособным», подразделялись на два разряда: 1) «общие, свойственные всем частям тела вообще (in genere) или целым системам онаго» и 2) особенные, свойственные только некоторым частям тела исключительно (in specie).

Названия болезней следовали в алфавитном порядке и соответствовали научным и медицинским знаниям XIX в. Так, например, говорилось, что меланхолия не присуща «низшему классу» и у рекрутов наблюдаться не может, а тоска по родным местам не препятствует службе.

Проказа, лишай и венерические болезни считались препятствием к несению службы, а больных направляли в больницу, чтобы препятствовать распространению недуга. В виде «отрицательных признаков» указывались те из них, которые позволяли распознать симуляцию или отсутствие болезни. В сомнительных случаях рекрута направляли в больницу на 8 – 14 суток, а при подозрении на «падучу болезнь, родимец или черную немочь» – в Батальон внутренней стражи на три месяца «под особое наблюдение начальства онаго и Медицинских чиновников военного госпиталя, ...а в противном случае, под наблюдение членов Врачебной управы».

Значительный перечень составляли заболевания, связанные с крайне неудовлетворительным соблюдением правил санитарии и гигиены тела, полости рта, одежды и проч. «Болезни, свойственные некоторым частям тела в особенности» подразделялись на разделы: 1) «О болезнях головы», 2) «О болезнях глаз»; 3) «О болезнях лица»; 4) «О болезнях шеи»; 5) «О болезнях спины»; 6) «О болезнях брюха» и другие.

Интересно, что наличие шестого пальца руки или ноги, отсутствие пальца ноги – не препятствовали службе. Уделялось внимание болезням, «скрываемым рекрутами». Здесь же указывались мотивы, побуждающие к сокрытию болезней (morbi dissimulaty). Прежде всего, рекрутами двигали корыстные мотивы, связанные с возможностью получения отставки по болезни и денежных выплат.

Среди наиболее часто скрываемых недугов были: «периодическое кровохарканье, таково е же сумасшествие и падучая болезнь, малые грыжи и свищи в промежутке». Медикам указывалось на необходимость тщательного осмотра рекрутов и назначения наблюдения в случае сомнений для исключения скрываемых болезней.

Многие аспекты медицинской экспертизы в организации военной и военно-морской санитарно-медицинских служб в Российской империи, отраженные в положениях Устава рекрутского Николая I сохранили актуальность в современных реалиях, претерпев последовательную доработку, связанную с развитием общества, науки и государства, они составили основу последующих законов по организации здравоохранения.

Список использованной литературы:

1) Полное Собрание Законов Российской империи. Собр. 2. Т. VI. СПб., 1831. № 4677.

2) Там же, отд. III – «О порядке приема рекрут в Рекрутском присутствии», разд. II – «О порядке свидетельства рекрут в Рекрутском присутствии».

3) Там же, прил. X.

Утяшев М.М.,

*д.ю.н., профессор, заведующий
кафедрой теории государства и права
Института права ФГБОУ «Башкирский
государственный университет», г. Уфа.*

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕЛЬДШЕРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Медицинское образование было и остается важнейшим направлением государственной деятельности, обеспечивающим отечественное здравоохранения молодыми подготовленными кадрами, необходимыми для осуществления первостепенных задач по оказанию медицинской помощи населению.

Сенатский указ с «прописанием» Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета - «Об учреждении фельдшерских школ при больницах Приказов Общественного Призрения, по прилагаемому у сего положению, от 10 мая 1829 г.» [1]- служил делу организации и распространению этих учебных заведений, а также росту числа профессиональных медиков, в которых Российская империя испытывала острую необходимость.

Следует отметить, что с 1775 г. больницы преимущественно относились к ведению Приказов Общественного Призрения, в 1785 г. эти Приказы утратили относительную самостоятельность и были переданы под управление местных властей, но подчинение им больниц сохранялось на протяжении всего имперского периода.

Медицинское образование Российской империи включало: с правления Петра I - подготовку лекарей, а со времени Екатерины II – дополнилось докторами и присуждением ученых званий. Распространение организации фельдшерских школ связано с правлением Николая I: 6 апреля 1829 г. император дал распоряжение об их учреждении.

Имеющееся в Высочайше утвержденном мнении Государственного Совета - «Об учреждении фельдшерских школ при больницах Приказов Общественного Призрения, по прилагаемому у сего положению, от 10 мая 1829 г.» [1], «Положение о школах для образования фельдшеров»,

предполагало наличие медицинского учреждения, на базе которого осуществлялась подготовка будущих медиков.

Медицинский совет Министерства внутренних дел участвовал в разработке учебников, включающих «круг познаний фельдшеру необходимых», в частности, материалы по «костоправству». Сенатская типография распечатала утвержденные министром издания.

Медики, завершившие обучение в фельдшерских школах, направлялись в «казенные, общественные и частные больницы и другие заведения» Российской империи, где в них испытывали потребность: наблюдалась высокая смертность медиков, стоящих на передовых рубежах в борьбе с тяжелыми инфекциями и осуществлявших профессиональную деятельность в период военных действий армии и флота.

По «Положению о школах для образования фельдшеров», учебная часть возглавлялась старшим врачом больницы, а экономическая – ее смотрителем. Младший врач был смотрителем воспитанников, с выполнением его функциональных обязанностей ему помогал благонадежный старший фельдшер (кандидатуры назначались старшим врачом и утверждались Приказом Общественного Призрения).

Финансирование школы осуществлялось из «сумм Приказа», а приобретение всего необходимого для обучения будущих медиков производилась одновременно со снабжением больницы. Надлежало тщательно вести приходно-расходную документацию.

В школе обучалось 20 воспитанников, «содержимых на счет» Приказов Общественного Призрения и такое же количество «пансионеров», принимаемых из лиц свободного состояния. Причем, в первые годы деятельности школы, число «пансионеров» не должно было превышать 10 человек. В качестве «пансионеров» допускался прием крепостных, направляемых с согласия помещиков и находящихся на содержании последних.

Всем принятым и ранее не привитым, делалась прививка «натуральной или прививной оспы». Возраст воспитанников и пансионеров составлял от 12 до 16 лет; при поступлении требовалось уметь читать и писать на русском языке. Кандидатуры воспитанников и пансионеров утверждались Приказами Общественного Призрения при принятии и «увольнении» из фельдшерской школы. Курс обучения начинался 1 августа, длился 4 года и разделялся на 2 класса (по 2 года в каждом классе) [1].

В фельдшерской школе преподавались следующие предметы: 1) чтение и чистописание на русском и латинском языках; 2) Закон Божий; 3) русскую и латинскую грамматику; 4) арифметику со знанием аптекарских мер и весов; 5) «общие понятия анатомии или первоначального учения о строении человеческого тела»; 6) «основание врачебного веществословия (фармакологию) или общие познания об употребительнейших в медицине веществах»; 7) «правила хождения за больными, делания употребительнейших повязок, кровопускания и разных других фельдшерских занятий, возвращения к жизни мнимо умерших, прививания предохранительной оспы, извлечения зубов, костоправства, писания рецептов по диктовке врачей, составления лекарств и прочие практические во всем том упражнения; вскрытие мертвых тел».

Фельдшер в Российской империи не имел права самостоятельной выписки и составления лекарств: все выписанные им рецепты проверял и подписывал врач (лекарь или доктор). Тем самым, нормативно закреплялась своеобразная оценка образования фельдшера и его правовой

ответственности, занимавших значительно более низкие позиции по сравнению с лекарем и доктором.

Практическими навыками полагалось овладевать в больнице Приказа Общественного Призрения за время четырехлетнего обучения и последующего годичного усовершенствования по окончании курса наук. Занятия проводились согласно утвержденному старшим врачом расписанию. За обучение будущих фельдшеров, работники больницы получали «прибавочное жалование».

По окончании курса обучения, требовалось сдать экзамен в Санкт-Петербургском «физикате», в присутствии медицинского чиновника - доверенного лица генерал-штаб-доктора по гражданской части; в Москве – в Московской медицинской конторе, в губерниях - во Врачебных Управах. Во всех случаях являлось обязательным присутствие членов Приказа Общественного Призрения. При успешной сдаче публичного экзамена, по оценке результатов знаний, присваивалось звание младших или старших фельдшеров [1].

Более высокое звание указывало высокий профессиональный и «нравственный» уровень выпускника. Приказ Общественного Призрения производил выдачу аттестатов всем завершившим обучение и успешно сдавшим экзамен фельдшерам.

Достаточно длительное обучение: четыре года в школе и, дополнительно, один год стажировки, обуславливали значительные финансовые затраты на каждого будущего медика. Оправдать эти материальные вложения надлежало, выполняя обязанность, возлагаемую на каждого младшего и старшего фельдшера, обучавшегося «на счет» Приказов Общественного Призрения: требовалось «прослужить при больницах или в других казенных заведениях по гражданскому ведомству 6 лет», в соответствующем Приказе. Причем годичная стажировка входила в этот срок.

За Приказом закреплялось право использования труда медика, прошедшего подготовку в его ведомстве. Приказ Общественного Призрения при этом брал на себя ответственность за качество подготовки своего будущего сотрудника [2]. В случае достаточного обеспечения медиками в том Приказе, где было организовано обучение в фельдшерской школе, выпускников направляли в распоряжение Министерства внутренних дел, для дальнейшего распределения в Приказы Общественного Призрения других губерний или в иные ведомства.

Выше названное изменение места службы не влияло на сроки положенных шестилетних отработок. При положительных рекомендациях врачей и «беспорочной службе» в течение этого времени, младший фельдшер мог получить звание старшего. Лица несвободного состояния, бывшие пансионерами на содержании своего помещика, могли после получения аттестата, становиться старшими или младшими фельдшерами на общих со всеми основаниях, но полученное звание не меняло их состояния: они оставались крепостными.

«Вольную» и паспорт мог распорядиться выдать только их помещик. Последний имел право продлить им срок обучения в фельдшерской школе, по своему желанию и за свой счет на любое время, свыше общих 4 лет.

Такие особенности имело медицинское образование, непосредственно отразившее историческую эпоху, важные аспекты нормативной регламентации и общественного развития Российской империи.

Список использованной литературы:

- 1) ПСЗ РИ. Собр. 2. Т. IV. СПб., 1829. № 2862.

2) См.: Мирский, М.Б. История медицины и хирургии // М.Б. Мирский. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 528 с.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Проница М.П.

Кандидат юридических наук, докторант Нижегородской академии МВД России

ЮРИДИЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ

Язык и терминология закона представляют собой как бы внешнюю оболочку законодательной мысли. В этой оболочке заключено известное законодательное положение, из которого выводится обязательная сила. Суждения, заключающие в себе выражение законодательной воли, также подчиняются известным правилам юридической техники. Форма, в которую они облачаются, может быть названа структурой законодательной нормы.

Правила техники уголовного законодательства должны быть направлены на то, чтобы придать статьям такую форму, которая наиболее полно и верно отражала бы свое содержание.

Проведенное исследование юридико-технических особенностей изложения уголовно-правовых норм позволяет сделать ряд выводов и обобщений:

1. Строение современных кодексов зарубежных государств различно. В то же время, общим для уголовного законодательства большинства стран является деление кодексов на Общую и Особенную части. Такое деление произведено, например, в УК Голландии, Дании, Испании, ФРГ, Франции, Швейцарии, Болгарии, КНР, Японии, во всех бывших союзных республиках. Этот, несомненно прогрессивный, прием очень важен, так как позволяет избегать в уголовном праве ненужных повторов. Общая часть компонуется путем отделения общих для всех преступлений правовых предписаний.

Деление уголовного кодекса на Общую и Особенную части является существенной особенностью юридической техники в уголовном законодательстве и технически облегчает пользование кодексом.

В основе выделения глав в Общей и Особенной УК частях лежат различные критерии. В Общей части главы, на наш взгляд, образованы из-за общности (родственности) ряда законодательных предписаний. Главы же Особенной части выделяются в зависимости от родового объекта преступления. По сути дела, главы Особенной части отражают систематику преступлений. Последняя, напомним, является приемом внутренней техники построения уголовного законодательства.

Судя по содержанию разделов Особенной части УК, в основе их выделения также лежит объект посягательства — личность, экономика, общественная безопасность и общественный порядок, и т.д. При этом ясно, что разделам соответствует еще больший уровень абстракции, чем родовый объект преступления, характерный для глав Особенной части. Данный уровень мы вслед за Л.Л. Крутиковым считаем целесообразным именовать межродовым объектом [1, с.183;2,с.23].

Все это дает нам право говорить о закономерности образования Общей части и позволяет сформулировать правило техники уголовного законодательства, которое заключается в том, что *законодатель при создании уголовных кодексов должен выделять Общую и Особенную части*.

2. Проведенный анализ подтверждает наш вывод о том, что основанием объединения статей в разделы и главы Общей части определяется уголовно-правовой политикой государства.

Исходя из этого, можно сформулировать еще одно правило: объединения статей в главы Общей части определяется уголовно-правовой политикой, а в Особенной части - по признаку родового объекта преступления.

3. По нашему мнению, законодатель при создании глав Общей части должен располагать в начале главы статьи об основаниях и принципах уголовной ответственности, а далее статьи, конкретизирующие отдельные положения первых.

Статьи в главах Особенной части должны располагаться по принципу важности объекта посягательства. Иными словами, они должны выстраиваться от тяжкого к менее тяжкому преступлению. Мы считаем, что такая структура глав Особенной части отражает характер и степень общественной опасности преступного посягательства, отношение законодателя к нему и помогает правильной квалификации преступлений.

4. Для дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в главах и отделениях Особенной части кодекса необходимо расширить практику создания статей, содержащих определения или общие признаки отдельных категорий преступлений.

Наиболее целесообразно, по нашему мнению, такие статьи располагать в начале главы.

5. При изучении вопросов о нумерации, применяемой в уголовных законах, мы пришли к следующим выводам: 1) необходимо применять сквозную нумерацию разделов и глав кодексов; 2) все элементы структуры как кодекса в целом, так и статьи, имели собственную нумерацию, для чего использовать различные символы.

6. Проведенное исследование позволяет сделать нам вывод о том, что в диспозиции статей уголовных законов не всегда целесообразно указывать все элементы состава преступления. Именно такое построение диспозиций, на наш взгляд, позволяет создавать понятные, наглядные, в тоже время краткие, статьи.

7. При конструировании санкции статьи уголовного кодекса необходимо, прежде всего, учитывать объективные признаки преступления, в которых в основном проявляется общественная опасность, а затем личность виновного.

8. По мнению большинства юристов, необходимо полностью исключить использование абсолютно-определенных санкций в уголовном законодательстве, потому что они не способствуют индивидуализации наказания.

Мы же считаем подобные санкции необходимыми в отдельных случаях. Такие случаи, по нашему мнению, могут возникнуть, когда требуется строго

централизованная единая карательная практика по преступлениям, степень общественной опасности которых мало колеблется в зависимости от обстоятельств дела и личности виновного

9. В статье 15 УК РФ, посвященной категориям преступлений, законодатель должен был указать не только обобщенное определение, но и полный перечень статей, входящих в эту категорию. При этом следует указывать как верхний, так и нижний предел наказания. Такой подход позволит упорядочить юридическую практику при оформлении санкций статей. Законодатель будет вынужден сначала определить, к какой категории относится конкретное преступление, а уже за тем устанавливать вид и размеры наказания за его совершение.

Устанавливая минимальные и максимальные пределы наказания, несколько не уменьшается значение санкций каждой статьи, так как именно в них устанавливаются пределы, в которых суд может назначить наказание за совершенное преступление. Такой технический прием направлен на создание упорядоченной системы санкций уголовного кодекса и позволяет создавать взаимозависимую и внутренне согласованную систему санкций, что значительно облегчит процесс их конструирования.

Список использованной литературы

1. Кругликов Л.Л. О системе уголовного законодательства и Особенной части УК РФ.
2. Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. Общая часть. Особенная часть. - М., 2002.
3. Кругликов Л.Л. О системе уголовного законодательства и Особенной части УК РФ. - С. 183; Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. Общая часть. Особенная часть. - М., 2002. - С. 23.

Сычев Д.А.

Аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)

Академии Генеральной прокуратуры РФ

К ВОПРОСУ О ВОЗВРАТЕ ПРОКУРОРУ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Согласно ст. 21 УПК РФ прокурор является одним из процессуальных субъектов, на которых лежит обязанность по осуществлению уголовного преследования путем установлению события преступления, изобличения лица или лиц, виновных в совершении преступления, в каждом случае обнаружения признаков преступления. Процессуальное обнаружение признаков преступления связывается с наличием повода и оснований для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ (получения сообщения о преступлении (п. 9 ст. 5 и п. 56 ст. 5 УПК РФ), т.е. с началом процессуальной деятельности. Из этого следует, что отношения, складывающиеся в процессе уголовного преследования имеют уголовно-процессуальную природу.

П. 55 ст. 5 УПК РФ говорит, что «уголовное преследование – это [...] деятельность [...] в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого...», а значит, связана с появлением подозреваемого (ст. 46 УПК РФ) или обвиняемого (ст. 47 УПК РФ). Легализованный федеральным законом РФ от 04.03.2013 г. N 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 УК РФ и УПК РФ» процесс сбора некоторых доказательств в стадии возбуждения уголовного дела, допуск в нее адвоката для защиты интересов лиц, права и свободы которых затрагиваются процессуальными действиями в ходе проверки в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ, вкуче с конституционно-правовым толкованием положения подозреваемого [1], учитывающим не только процессуальные, но и фактические признаки положения лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование, дает основание сделать вывод о сдвиге возможного начала уголовного преследования в область стадии возбуждения уголовного дела, и о появлении фактического подозреваемого с момента проведения в отношении лица первого процессуального проверочного действия, направленного на получение доказательств его причастности к совершенному преступлению.

Дополнительным аргументом для такого вывода будут позиции ученых, связывающих начальный момент уголовного преследования с проведением первого процессуального действия, обусловленного применением мер процессуального принуждения, когда лицо фактически поставлено в положение подозреваемого [2, с. 79–80; 3, с. 66; 4, с. 37; 5, с. 12].

В свете сказанного интересным будет сравнение положения лица, в отношении которого проводится проверка в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ и лица, попадающего в орбиту прокурорской проверки в соответствии с ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (действующая редакция от 19.05.2013 г.).

Так, начинаясь как инструмент надзора, при поступлении в органы прокуратуры информации о фактах возможного нарушения уголовного закона, требующих принятия мер прокурором, в дальнейшем, при подтверждении какой-то части или в целом проверяемой информации и появлении условно подозреваемого лица, дальнейшая проверка приобретает ярко выраженный направленный характер преследования. Оно находит свое выражение в беспрепятственном доступе к документам и материалам организаций и лиц, статистическим и иным сведениям; требованиях о: выделении специалистов для выяснения возникших вопросов; проведении ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных прокуратуре организаций; вызове должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов. Такое преследование в силу закона не носит характер уголовного, между тем по факту является тем же самым процессом, который происходит при проведении проверки согласно ст.ст. 144–145 УПК РФ. Прокурор, как потенциальный орган уголовного преследования и процессуального надзора, собирая и анализируя материалы, попадающие в его поле зрения в ходе прокурорской проверки, не может не смотреть на них как на потенциальные доказательства, изобличающие в совершении преступления, заботясь об их дальнейшей относимости и допустимости. При этом проверяемое лицо оказывается в заведомо невыгодном для него положении. Закон не обязывает прокурора разъяснять такому лицу право на квалифицированную юридическую помощь адвоката, а равно не свидетельствовать против себя согласно ст. 51 Конституции РФ. Если же проверяемое лицо в этот период пользуется помощью адвоката, это привносит в его отношения с прокурором элементы состязательности, характерные для доказательственных правоотношений между властными субъектами уголовного преследования и субъектами стороны защиты на досудебных стадиях УПК РФ.

В тоже время прекратить надзорную проверку на этапе самого начала прокурорского преследования

(когда установлен только факт возможного нарушения уголовного закона и круг потенциально ответственных лиц) и завершить ее постановлением в порядке п.2ч.2 ст. 37 УПК РФ прокурор не вправе по ряду причин. Во-первых, такой материал прокурорского расследования будет не полным, а значит едва ли давать основания для вынесения мотивированного постановления о направлении материала в орган расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Во-вторых, не будут достигнуты цели надзорной функции, поскольку прокурор не сможет достоверно убедиться: какой и кем уголовный закон нарушен, а значит, будут отсутствовать достаточные основания как для направления представления (ст. 24 Закона «О прокуратуре РФ») с требованием устранить причины допущенного нарушения, так и для прекращения проверки.

Кроме того, постановление прокурора в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ по своему существу – акт обвинения, содержащий в себе утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ. А для любого акта публичного обвинения исходящего от властных органов (будь то постановление о возбуждении уголовного дела в отношении лица или постановление о привлечении в качестве обвиняемого) характерен предшествующий ему процесс уголовного преследования в виде подозрения – сбора доказательств. Материалы же собранные в ходе прокурорской проверки доказательствами не являются, хотя несут в себе информационный потенциал, практически гарантирующий дальнейшее процессуальное преобразование их в доказательства.

Таким образом, в деятельности прокурора при надзорной прокурорской проверке нарушений закона уголовного, переплетаются функции надзора и зарождающегося уголовного преследования, а значит, она должна лежать в плоскости уголовно-процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ. Помимо более качественного решения прокурором задач вышеуказанных процессуальных функций, это позволит гарантировать возможность эффективной правовой защиты проверяемого лица. Приведенные факты указывают на ошибочность решения законодателя по исключению прокурора из числа активных субъектов стадии возбуждения уголовного дела и искусственность конструкции постановления в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

Устранение создавшегося положения видится во включении прокурора в число субъектов проверки в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ с возвращением ему права возбуждения уголовного дела. Кроме того, необходимо закрепление в «Законе о прокуратуре РФ» обязанности прокурора с момента выявления в ходе прокурорской проверки нарушений уголовного закона и установления лица, условно причастного к его нарушению, зарегистрировать материал проверки в Книге учета сообщений о преступлениях и обеспечить проведение дальнейшей проверки в рамках УПК РФ.

О насущной необходимости возвращения такого полномочия прокурору высказалось 133 (88,7%) из 150 опрошенных в 2015 г. практикующих прокуроров прокуратур субъектов, входящих в Северо-Западный федеральный округ.

Список использованной литературы

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 г. № 11-П по делу «О проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова»;

2. Соловьев А.Б., Якубович Н.А. К вопросу о концепции правового обеспечения функции уголовного преследования // Современные проблемы уголовного права, процесса, криминалистики. М. - Кемерово, 1996. – С. 79–80;
3. Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. – Волгоград, 1999. – С. 66;
4. Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного преследования прокуратурой России. – Кемерово: Кузбасс, 1997. – С. 37;
5. Горлова С.В. Уголовное преследование как проявление публичности в уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2006. – С. 12.

Ткачук Д.Э.

студентка Таврической академии

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского

СОБИРАНИЕ АДВОКАТОМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ПУТЕМ ОБРАЩЕНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ

Обращение к специалистам является еще одним из способов получения доказательств по уголовному делу. В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат вправе привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с обеспечением и защитой прав и законных интересов граждан и юридических лиц, представителем которых он является.

Н.А. Громов, С.А. Зайцева, А.Н. Гуцин и некоторые другие ученые отмечают, что правовое регулирование участия специалиста в уголовном процессе далеко от совершенства [7, с. 13].

В.М. Быкову, Е.П. Гришиной, И.А. Ефремову, И. Овсянникову близка позиция о том, что "специалист, привлеченный адвокатом для разъяснения вопросов, требующих использования специальных знаний, может дать устную или письменную консультацию (разъяснения) или выполнить исследование (так называемое предварительное или доэкспертное исследование)" [7, с. 13].

На практике встречаются случаи, когда подобные исследования представляют обе стороны уголовного процесса, но сторона защиты сталкивается с более значительными препятствиями для реализации своего права.

Это может происходить по разным причинам, одной из них являются правила изъятия и хранения вещественных доказательств. Согласно п. 18 Приказа

Следственного комитета РФ от 30.09.2011 № 142 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации» все изъятые предметы должны быть переданы следователем, в производстве которого находится уголовное дело, в камеру хранения вещественных доказательств в упакованном виде. Таким образом, провести исследования изъятого предмета невозможно, однако адвокат не лишен возможности передать на исследование специалиста аналогичный (если это возможно) изъятому предмет. Другим препятствием для обращения к специалисту может являться подписка адвоката о неразглашении сведений, ставших ему известными в период защиты на предварительном следствии. В таком случае обращение адвоката к специалисту будет возможным либо с письменного разрешения самого следователя, либо если в результате такого обращения не будут раскрываться данные предварительного следствия.

При составлении заключения специалиста необходимо учесть то обстоятельство, что в качестве приложения к заключению обязательно должна быть копия рецензируемого экспертного исследования, чтобы сторона обвинения и суд не высказывали сомнений относительно источника, которым пользовался специалист.

По мнению Т. Н. Бородкиной, заключение специалиста, составленное как рецензия на заключение эксперта, не может иметь доказательственной силы, поскольку противоречит требованиям, предъявляемым к доказательствам в уголовном процессе. Однако нельзя согласиться с тем тезисом автора, что специалист не имеет права оценивать заключение эксперта как ненадлежащий субъект. Результат данной работы специалиста - "оценка представленных ему сведений с точки зрения их обоснованности" [4, с. 75].

Оценкой же всей совокупности доказательства и каждого из них в частности занимается исключительно лицо, имеющее право принимать решение по делу. При рецензионном исследовании специалист не проводит оценку заключения эксперта как доказательства в целом, а лишь подвергает критическому анализу научное исследование, которое было проведено экспертом.

Для выяснения причины противоречий между заключением и показаниями специалистов и экспертов возможно проведение между ними очной ставки, проведение "шахматного допроса", в который могут быть вовлечены разные

участники судебного следствия: свидетели, подсудимый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик [5, с. 20].

Кроме того, "специалист, привлеченный к участию в деле со стороны защиты, может быть подвергнут перекрестному допросу той стороной, против которой объективно идут его показания или заключение. Таким образом, допрос специалиста, как и эксперта, может быть проведен в форме основного и перекрестного допросов, а также дополнительного, повторного допроса. Специалист, привлеченный стороной защиты, "должен быть готов к вопросам противной стороны и ее эксперта (специалиста). В том числе по вопросам, касающимся его личности, компетентности, оплаты своего труда, отношений со стороной, которая представляет его" [6, с. 23].

Заключение специалиста стоит использовать, когда в уголовном деле уже имеется одно или несколько заключений эксперта. В этом случае заключение специалиста направлено на анализ выводов эксперта, с целью выявить возможные существенные недостатки, допущенные при его составлении, которые могли повлиять на его заключение.

На практике имеют место случаи, когда сомнения в объективности заключения специалиста, высказанные судом, прямо направлены на подрыв доверия к стороне защиты и умалению роли адвоката в уголовном процессе. В частности, документально зафиксировано высказывание суда о том, что любые выводы заключения, оплаченного стороной защиты, "не могут быть положены в основу каких-либо объективных судебных решений" [3].

Любые сомнения в компетентности представленного стороной защиты заключения должны быть достаточно мотивированы. Суд и сторона обвинения вправе самостоятельно подвергнуть критике только процедуру привлечения специалиста стороной защиты, а вот анализ содержательной части такого заключения должен проводить специалист или эксперт, который равный по уровню квалификации специалисту, привлеченному адвокатом.

Из вышеизложенного видно, что в некоторой степени по вопросу привлечения специалиста сторона защиты наделена декларативными правами, реализация которых на практике невозможна без препятствий. В целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства необходимо детально урегулировать деятельность специалиста.

Список использованной литературы:

1. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148938/
2. Приказ Следственного комитета РФ от 30.09.2011 N 142 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации»
3. Архив Кунцевского районного суда г. Москвы, уголовное дело N 316101 в отношении М.В. Шахназарова. Т. 3, л.д. 127.
4. Александрова Л. Мнение специалиста опровергает заключение эксперта? // Уголовное право. 2008. N 1. С. 77.
5. Бестаев А.О. Представление и исследование в уголовном суде заключения специалиста, полученного защитником на договорной основе в ходе досудебного производства // Российский судья. 2007. № 5. С. 22.
6. Ефремов И.А. Из практики привлечения адвокатом специалистов для разъяснения вопросов, требующих использования специальных знаний // Адвокат. 2008. N 3. С. 23.
7. Ефремов И.А. О тактике привлечения адвокатом специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи доверителям при судебных разбирательствах // Адвокатская практика. 2007. N 4. С. 15.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Спирина Т.А.

соискатель ученой степени кандидата наук на кафедре предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА ЛИЦ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Современное представление о субсидиарной ответственности основано на положении о том, что несмотря на наличие в обязательстве основного должника, за него в силу закона или условий договора дополнительно (субсидиарно) отвечает другое лицо [1, с. 14].

Институт субсидиарной ответственности играет особую роль именно в конкурсном праве и направлен на усиление правовой защиты кредиторов, поскольку существующий в РФ институт несостоятельности, несмотря на общий рост количества дел о признании должников банкротами, не достигает целей по финансовому оздоровлению должников и не решает макроэкономическую задачу по вытеснению с рынка неэффективных предприятий, а также не обеспечивает предсказуемого распределения рисков для кредиторов.

В связи с этим, представляется интересным проследить историю формирования института субсидиарной ответственности в российском законодательстве о несостоятельности и выяснить, насколько хорошо развит механизм привлечения к указанной ответственности на современном этапе.

Прежде всего, необходимо отметить, что само конкурсное право вообще и его институт субсидиарной ответственности в частности развивалось постепенно. Существует значительный временной разрыв в возникновении правового регулирования отношений несостоятельности и субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

Первым законом о банкротстве в РФ был Закон РФ от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» [7]. Данный закон не предусматривал возможности привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. В нем содержалась лишь общая норма (ст. 48), в соответствии с которой лица, совершившие неправомерные действия, указанные в ст.ст. 45-47 закона, могли быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательными актами РФ.

Таким образом, на начальном этапе современного правового регулирования несостоятельности институт субсидиарной ответственности в российском конкурсном праве фактически отсутствовал.

Значительным шагом стало принятие первой части Гражданского Кодекса РФ, которая вступила в силу 1 января 1995 года [2]. В ней были закреплены организационно-правовые формы юридических лиц и принцип ограниченной ответственности участников (учредителей) хозяйственных обществ. Таким образом, в законодательстве РФ впервые появился институт субсидиарной ответственности учредителей (участников), собственника имущества юридического лица или других лиц, которые

имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, если банкротство юридического лица вызвано указанными лицами (п. 3 ст. 56), что стало существенным шагом в формировании механизма защиты прав кредиторов.

С вступлением в силу с 1 марта 1998 года Федерального закона от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] начался второй этап правового регулирования отношений несостоятельности.

Необходимо отметить, что по уровню правовой регламентации отношений несостоятельности этот закон значительно превосходил предыдущий. В нем указывались основания наступления субсидиарной ответственности. Такая ответственность наступала при нарушении порядка ликвидации должника – юридического лица, а также при сокрытии должником имущества или незаконной передаче им своего имущества третьим лицам. Субъектами субсидиарной ответственности могли быть собственник имущества должника – унитарного предприятия, учредители (участники) должника, а также руководитель должника. Указанные субъекты могли нести перед кредиторами ответственность в размере их неудовлетворенных требований. При этом такие требования кредиторы могли предъявить в течение десяти лет с момента ликвидации должника.

Вместе с тем, простота возбуждения дела о банкротстве позволяла недобросовестным кредиторам использовать данный закон как механизм рейдерских захватов платежеспособных организаций, поэтому в 2002 году, после долгих дискуссий, был принят третий Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [4].

Регулированию субсидиарной ответственности были посвящены пп. 2 и 4 ст. 10 данного закона. Субъектами ответственности, во-первых, признавались лица, на которых Законом о банкротстве возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления. Во-вторых, субсидиарная ответственность наступала в случае банкротства должника по вине учредителей (участников) должника, собственника имущества должника - унитарного предприятия или иных лиц, в том числе по вине руководителя должника, которые имеют право давать обязательные для должника указания или имеют возможность иным образом определять его действия, на учредителей (участников) должника или иных лиц в случае недостаточности имущества должника.

Несмотря на появление в законе указанных положений, признать институт субсидиарной ответственности эффективно действующим было нельзя, поскольку привлечение к указанному виду ответственности в рамках дела о банкротстве производилось крайне редко.

Вследствие мирового экономического кризиса, произошедшего в 2008 году, стало возбуждаться огромное количество производств по делам о банкротстве и возникла острая необходимость повышения эффективности механизма привлечения к субсидиарной ответственности, так как процент удовлетворения требований кредиторов по итогам проведения процедур банкротства был крайне низким.

В 2009 году Федеральным законом от 28.04.2009 N 73-ФЗ [5] в ст. 10 Закона о банкротстве были введены два самостоятельных основания привлечения к субсидиарной ответственности для таких субъектов, как руководитель должника и контролирующие должника лица.

Первое из оснований касалось контролирующих должника лиц, в отношении которых законодателем

была установлена презумпция вины. На контролирующих должника лиц солидарно возлагалась субсидиарная ответственность по денежным обязательствам должника и (или) обязанностям по уплате обязательных платежей с момента приостановления расчетов с кредиторами по требованиям о возмещении вреда, причиненного имущественным правам кредиторов в результате исполнения указаний контролирующих должника лиц, или исполнения текущих обязательств при недостаточности его имущества, составляющего конкурсную массу.

Второе основание правонарушения предусматривало субсидиарную ответственность руководителя должника по его обязательствам, в случае если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по сбору, составлению, ведению и хранению которых установлена законодательством РФ, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствовали или не содержали информацию об имуществе и обязательствах должника и их движении, либо если указанная информация была искажена.

Также в статью был добавлен ряд важных положений, касающихся процессуальных особенностей привлечения к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. Однако появление соответствующих норм вызывало на практике большое количество вопросов, и 28 июня 2013 года Федеральным законом № 134-ФЗ [6] статья вновь подверглась изменениям.

Появилось новое основание привлечения к субсидиарной ответственности (п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве), а также некоторые важные процессуальные моменты, которые отсутствовали ранее.

Так, теперь п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве предусматривает субсидиарную ответственность по обязательствам должника в случае недостаточности его имущества, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, и подробно раскрывает обстоятельства, при которой указанная ответственность наступает.

Итак, проведенный в настоящей работе анализ позволяет сделать вывод о наличии на сегодняшний день сформировавшегося в рамках комплекса норм о несостоятельности в РФ института субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Однако нельзя не заметить, что за последние несколько лет подход законодателя к его регулированию неоднократно менялся. Одной из основных целей внесения изменений и дополнений в законодательство является повышение эффективности действующих правовых норм, которое достигается при условии, что изменения способствуют разрешению накопившихся проблем, возникающих в процессе правоприменения. К сожалению, в условиях постоянного реформирования положений о субсидиарной ответственности устойчивая судебная практика их применения сложиться не успевает, что не способствует выработке эффективных механизмов привлечения к указанной ответственности и достижению ее основных целей.

Список использованной литературы:

1. Мандрюков А.В. Субсидиарная ответственность при банкротстве организации // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2013. N 7. С. 14
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. ст. 3301.
3. Федеральный закон от 8.01.1998 N 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 12.01.1998. № 2. Ст. 222.

4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 28.10.2002. N 43. ст. 4190.
5. Федеральный закон от 28.04.2009 N 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 04.05.2009. N 18 (1 ч.). ст. 2153.
6. Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Собрание законодательства РФ. 01.07.2013. N 26. ст. 3207.
7. Закон РФ от 19.11.1992 N 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» // Российская газета. N 279. 30.12.1992.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Войкова Н. А.

кандидат юридических наук,

доцент кафедры банковского права и финансово-правовых дисциплин

*им. М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, г. Москва*

ПРАВОВОЙ СТАТУС БАНКА РОССИИ И БАНКА АНГЛИИ

Центральные банки различных стран преимущественно создаются в форме принятия соответствующего закона о центральном банке страны и могут быть организованы в форме государственного органа (или государственного учреждения) или акционерного общества. Но, вне зависимости от этого, им придается особый статус и за ними закрепляется выполнение специфических функций, а в том случае, если банк организован в форме акционерного общества – полномочия собственников капитала ограничиваются возможностью получения фиксированного (или предельно установленного) дохода.

Роль центральных банков в современном мире стала настолько значительной, что некоторые ученые-экономисты полагают, что они стали некой «четвертой властью» (денежной), наряду с тремя традиционными ветвями власти – законодательной, исполнительной и судебной [8,8]. В связи с этим понятие «денежные власти» закрепилось за центральными банками [11,9].

Обращаясь к сравнительно-правовому анализу статуса Банка России и Банка Англии, прежде всего, стоит отметить, что в теоретико-методологическом смысле, правовые различия кроются в самих национальных правовых системах, которые представляют страны, где расположены центральные банки. Великобритания является представительницей англо-саксонской правовой системы, а России – романо-германской, что изначально предопределяет существенные различия.

Англосаксонская правовая семья (далее АПС) относится к числу старейших систем права. Ее корни исторического происхождения обусловленные традициями права, культурологическими и географическими особенностями позволяют говорить, что АПС по своим истокам сравнима только с романно-германской правовой семьей.

На сегодняшний день, в научной и учебной литературе понятие АПС и общего права являются тождественными и не оспариваются современными исследователями.

В ходе англосаксонской истории под влиянием крепнущей государственности на территории Британских островов право стало складываться в полноценную правовую систему, оказавшуюся инструментом социальной институциональности, номинированную обширными пластами языковых знаков, постепенно структурировавшуюся в соответствии с формирующимся и расслаивающимся англосаксонским социумом.

Исследователь И.Н. Янушкевич, предлагает рассматривать АПС в рамках концептосферы англосаксонского права. [12,105]

В центре находятся концепты англосаксонского права стечением времени образовавшие концептосферу права. Концептосфера правопорядка имеет трехчастную структуру и представлена разноуровневыми концептами смыслового содержания, различающегося по своим предметным, образным и аксиологическим признакам:

- 1) в основе концептосферы располагаются метаконцепты правопорядка, вокруг которых концентрируются их интерпретирующие или дополняющие ментальные сущности, рефлектирующие представления англосаксов о государстве, институциональности, власти и безопасности бытия социума в целом. К ним относятся институционально ориентированные метаконцепты, определяющие средства и способы достижения правовой сбалансированности в обществе;
- 2) концептами, дефинирующими нарушения такой сбалансированности и, соответственно, оказываемыми объектом правоприменения, в англосаксонской правовой концептосфере оказались ментальные сущности, семиотически очерчивающие угрозу институциональности. Они вербализованы как номинации преступлений, их видов, нарушений закона. девиациями аморального, угрожающего институциональности свойства и в целом социально опасного характера;
- 3) наконец, концептосфера правопорядка англосаксонской лингвокультуры представлена концептами, семиотически фиксирующими последствия нарушений правовой сбалансированности как угрозы институциональности.

Общее право в Англии и США создано судебским правом. «Исторически статутное право Англии развивалось на фоне прецедентного права, в его уже давно сложившейся среде. Поэтому судьи, воспитанные в традициях прецедентного права, воспринимают категории и термины, используемые законодателем, не иначе как в том виде, в каком эти термины и категории употребляются в прецедентном праве», – указывает А. К. Романов [9,86].

Так право Англии создано королевскими Вестминстерскими судами (суд королевской скамьи, суд общих тяжб, суд казначейства), это было право судебной практики. Судебная практика в Англии не только применяет, но и создает нормы права. Естественно, в этих условиях судебная практика.

РГПС более доктринальна в смысле восприятия и разделения правовых теорий и доктрин, нежели АПС.

В отличие от англо-саксонского права, где «юридические нормы вырабатываются судами при решении спорных вопросов применительно к каждому конкретному, специфическому случаю» [6], в системе романо-германского права все обстоит несколько иначе. А именно – в процессе его формирования и развития исходят не из конкретных спорных дел или случаев, а из определения «общих принципов» и правовых доктрин, на основе которых не только создаются те или иные нормы права, но и решаются конкретные дела.

Исторически центральные банки учреждались преимущественно с целью обеспечения стабильности национальной экономики или преодоления последствий экономического спада в стране [7,41]. Центральные банки также создавались с целью финансирования правительств, нуждавшихся в покрытии дефицита государственного бюджета. Процесс создания центральных банков активизировался в связи с переходом от металлических денег (выпуском в обращение которых занималось правительство или государь) к бумажно-денежному обращению.

Сравнительный анализ истории возникновения Банков в России и Великобритании показывает, что Банк Англии имеет более давнюю историю, нежели Банк России. Банк Англии возник в 1694 г., как

частный банк, а уже в 1946г., то есть в XX в. национализирован. Банк России возник в 1860 г. в соответствии с Указом Александра II. [5] Как отмечает исследователь И.О. Антропцева современные цели Банка России и цели банка с момента его возникновения существенно различались. «Целью создания банка было «оживление торговых оборотов» и «упрочнение денежной к кредитной системы». [3,9]

Основным нормативно – правовым источником правового статуса Банка России в РФ является Конституция РФ, которая устанавливает основные положения правового регулирования деятельности субъектов. Российской Федерации (ст. 8 Конституции Российской Федерации) гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. В соответствии с п. «ж» ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации находятся установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки.[1]

В России ЦБ РФ имеет также эквивалентное название – Банка России, что нашло отражение в названии федерального закона, конкретизирующего полномочия и функции банка: «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [2]. Такое двойное название банка отражает содержание статьи 1 Конституции РФ о том, что наименования Российская Федерация и Россия являются равнозначными.

В 1718 г. Банк Англии начал контролировать эмиссию правительственных ценных бумаг и в 1844 г. в соответствии с законом Пиля (Bank Charter Act of 1844) получил монопольное право банковской эмиссии. Кроме того, исключительный статус Банка Англии определялся также тем, что в отличие от других банков он мог объявить подписку на акции для любого числа инвесторов. Он являлся кредитором в последней инстанции для всех иных банков и кредитных учреждений, которые взяли за правило хранить свои резервы в Банке Англии. В 1946 г. Банк Англии был национализирован. [4,51]

В правовом смысле, как правило, в каждой стране существует специальный закон, который регулирует права и обязанности, полномочия и компетенцию, правовой статус лиц, которые осуществляют управление банком, а также процедуру избрания руководящего состава банка, статус во взаимоотношениях с государственными органами и банковской системой страны в целом, основные полномочия банка. Одновременно с таким законом действует закон о банковской деятельности, который определяет правовой статус кредитных институтов, которые являются рангом ниже. В ряде стран главная задача центрального банка закреплена в конституции.

Если сравнить правовой статус Банка Англии, то он в отличие от РФ не называется центральным банком Великобритании, он согласно международной классификации относится к банкам по названию страны или группы стран – Банк Англии [10]. Однако по своей сути он является центральным банком, однако также стоит отметить, что существуют по всей стране еще и эмиссионные банки, что указывает на специфику деятельности Банка Англии.

Список использованной литературы:

1. Конституция РФ // Российская газета 1993 – 25 декабря
2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ 2002 г. N 28 ст. 2790

3. Антропцева, Ирина Олеговна Правовой статус Банка России: финансово-правовой аспект : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.14 Москва, 2006. С. 9
4. Арзуманова Л.Л. Правовой статус центральных банков зарубежных стран и России в регулировании денежной системы: сравнительно-правовое исследование // Актуальные проблемы российского права. 2012. № 1. С. 51.
5. История Банка России // [Электронный ресурс]: <http://www.cbr.ru/today/?Prtd=impbank>
6. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права – М.: Проспект, 2013. С. 370.
7. Моисеев С.Р. Зачем нужен центральный банк? / С.Р. Моисеев // Банковское дело. – 2008. – № 8. – С. 41.
8. Навой А.В. Роль и место Центрального банка в системе государственной власти: подлинная независимость или мнимая? // Финансы и кредит 2009. - № 15. С. 8.
9. Романов А. К. Правовая система Англии. М., 2012. С. 86
10. Смирнова О.В. Центральные банки: теоретический и статистический обзор // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2014. № 23. С. 2011
11. Сухарев А.Н. Фискально-бюджетная и денежно-кредитная политика в контексте антициклического регулирования национальной экономики // Финансовая аналитика: проблемы и решения . – 2010. – № 31. С. 9.
12. Янушкевич И.Н. Концептосфера англосаксонского права периода раннего средневековья // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2008. Т. 2. № 2. С. 105

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В представленной статье рассматривается правовая природа Банка России (Центрального Банка), поскольку от того, как закон определяет статус Центрального Банка, зависит его положение в системе кредитных организаций, юридических лиц, органов (если признавать его таковым). Поскольку закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [3], с моей точки зрения, определяет его статус недостаточно корректно, следовательно, возникает много вопросов и споров о правовой природе Банка России.

Статус Банка России определяет ст. 1 и другие общие положения ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)», из вышеупомянутого следует, что Банк России – юридическое лицо [2]. Исследовав специальное законодательство о Банке России, можно задать вопрос, возможно ли назвать Банк России юридическим лицом или он все же является органом исполнительной власти? Де-факто это орган, с чем поспорить очень сложно, проанализировав его функции, но де-юре Банк России является юридическим лицом.

Банк России наделен Конституцией и специальным законодательством определёнными функциями [1]. Основная функция это осуществление денежной эмиссии, обеспечение устойчивости и защита рубля. К иным функциям Банка России можно отнести: 1) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику;

2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение;

3) устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;

4) устанавливает правила проведения банковских операций;

5) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России;

6) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их;

7) принимает решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов;

8) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп;

9) осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью не кредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами;

10) осуществляет контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах;

11) осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах;

12) осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

13) осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению;

14) осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе [2];

Перечисленные функции можно уверенно отнести к функциям органа исполнительной власти, причем не к конкретно одному виду, а нескольким: к министерству, агентству или службе. Для подтверждения авторской позиции, можно привести следующие примеры. Министерство осуществляет функции по выработке политики в зависимости от сферы деятельности данного органа, но Банк России разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику.

Федеральная служба осуществляет функции по контролю и надзору. Проведем параллель и увидим, что Банк России 1) осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе 2) осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью не кредитных финансовых организаций 3) осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах и др.

Федеральное агентство осуществляет функции по управлению и организации, предоставление услуг. Похожие функции присутствуют и у Банка России 1) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 2) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему их рефинансирования; 3) оказывает услуги кредитным организациям.

Интересен тот факт, что имеет в виду законодатель, когда говорит о том, что «Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации [1] и ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» То есть получается, что законодатель ставит Банк России в один ряд с другими органами государственной власти. Хотя указывает в этой же норме, что Банк России - юридическое лицо, а не орган власти, как представляется [3].

В структуре органов Банка России существует коллегиальный орган Национальный финансовый совет (НФС). НФС формируется следующим образом: двое направляются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации из числа членов Совета Федерации, трое - Государственной Думой из числа депутатов Государственной Думы, трое - Президентом Российской Федерации, трое - Правительством Российской Федерации [2]. Аналогии в других юридических лицах в России нет. По аналогичному принципу формируется и совет директоров.

Председатель Банка России является государственным служащим, и назначается на должность Государственной думой по представлению Президента России, чего в других кредитных организациях и близко нет. Банк России подотчетен Государственной Думе Российской Федерации.

Банк России находится в тесном взаимоотношении с органами государственной власти: 1) Банк России участвует в разработке экономической политики Правительства Российской Федерации. 2) Председатель Банка России или по его поручению один из его заместителей участвует в заседаниях Правительства Российской Федерации, а также может принимать участие в заседаниях Государственной Думы при рассмотрении законопроектов, касающихся вопросов экономической, финансовой, кредитной и банковской политики 3) Министр финансов Российской Федерации и министр экономического развития Российской Федерации или по их поручению один представитель от Министерства финансов Российской Федерации и один представитель от Министерства экономического развития Российской Федерации участвуют в заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

Хотелось бы отметить, то, что проблема, касающаяся статуса Банка России крайне важна для российского законодательства и права. Поскольку закон о Банке России устаревший (10.07.2002 года), а развитие общества не стоит на месте, то параллельно ему должно развиваться и правовая наука. Но справедливости ради, стоит отметить, что в закон вносятся поправки, но основные положения и принципы, а статус Банка России таковым и является, возможно, изменить, только создав практически новый закон, но опираясь, прежде всего на старое законодательство, используя юридический опыт. Банк России является крупным и немаловажным игроком на государственной арене, исходя из его функции и компетенции. Представив, что в какой-то момент Банк России становится органом, встанет тут же огромное количество споров о его подведомственности, об увеличении либо уменьшении компетенции, о его форме, и т.д.

Анализируя вышеизложенный материал, сточностью можно быть уверенным, что статус Банка России требует более глубокой, совершенно новой правовой регламентации, которая, в свою очередь не может быть достигнута без отличной юридической техники и законодателя, понимающего суть проблемы. По моему мнению, пробелы и неясности такого типа в законодательстве, не могут дать ясную оценку деятельности Банка России на базовом уровне, поскольку проблема толкования является фундаментальной.

Список использованной литературы:

- Конституция Российской Федерации : // Собр. Законодательства. 26.01.2009. – № 4. – Ст. 445.
- О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ // Собр. законодательства. – 15.07.2002. – № 28. – Ст. 2790
- *Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М.* Банковское право Российской Федерации. Общая часть / под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина. – М.: Юристь. – 1999. – 448 с

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГУМАННОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

В законодательстве любого цивилизованного государства сегодня уделяется серьезное внимание обеспечению гуманного обращения с животными. Не является в этом вопросе исключением и Российская Федерация. Так, основы гуманного обращения с животными прописаны в положениях Федерального закона РФ «О животном мире» [1], они закреплены в ст.ст. 12, 26 и 40 данного Закона. Требования о гуманном обращении с животными предусмотрены в ст. 137, 230, 231, 241 Гражданского кодекса РФ. За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность ст. 245 Уголовного кодекса РФ, но не во всех случаях, а только при наличии обстоятельств, предусмотренных данной нормой.

Поскольку гуманностью обращения с животными, на наш взгляд, является не просто отсутствие жестокости по отношению к ним, но и бережное отношение к животному миру, то можно упомянуть и ряд уголовно-правовых норм, относящихся к экологическим преступлениям: незаконная охота (ст. 258 УК); незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных (ст. 258¹ УК); уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ (ст. 259 УК).

В Кодексе РФ об административных правонарушениях не предусмотрено административной ответственности за жестокое обращение с животными. В связи с этим, многие законы об административных правонарушениях субъектов РФ имеют в своем арсенале нормы об ответственности за такое деяние. Как правило, они предусматривают административную ответственность за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ. Вместе с тем нельзя не отметить нормы КоАП РФ, предусматривающие административную ответственность за негуманное обращение с животными и местами их обитания: уничтожение мест обитания животных (ст. 8.29 КоАП); уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений (ст. 8.35 КоАП) и др.

В 2007 г. был принят Модельный закон стран СНГ об обращении с животными [2], который целиком направлен на обеспечение гуманного обращения с животными.

В ст. 1 данного Модельного закона предусмотрено понятие «жестокое обращение с животными», под которым понимаются побои, истязания, разрушение мест обитания, нарушение зоотехнических, зооигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, иное действие (бездействие), влекущие за собой увечье, травму, истощение от длительного голодания или гибель животных, жестокое умерщвление животных, а также иные действия, противоречащие установленным законодательством правилам и принятым в обществе нормам гуманного отношения к животным.

В некоторых странах СНГ приняты подобные законы, например в Украине[3]. В нашей стране пока такой закон не принят, но попытки для его принятия принимались неоднократно[4,5,6].

Помимо принятия такого закона, на наш взгляд необходимо внести некоторые дополнения и изменения в действующие нормативно-правовые акты, содержащие нормы, защищающие животных от жестокого обращения. Так, представляется целесообразным внести изменения в уголовно-правовую норму, предусматривающую ответственность за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ), дополнив ее часть 2 словами «...либо в отношении двух и более животных», вместе с тем изменить в диспозиции части 1 ст. 245 УК РФ указание на животных во множественном числе на единственное число (т.е. заменить «с животными» на «с животным»; «повлекшее их» на «повлекшее его»).

В Кодексе РФ об административных правонарушениях было бы верным предусмотреть статью, которая бы предусматривала административную ответственность за жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель или увечье при отсутствии признаков, предусмотренных ст. 245 УК РФ. Поскольку исходя из диспозиции ст. 245 УК РФ как факты привлечение хозяевами своих собак к боям, так и их организация, в большинстве случаев не подпадают под признаки данного преступления, предлагаем ввести в КоАП РФ отдельную норму, которая бы предусматривала административную ответственность за организацию боев животных (в виде части первой этой нормы) и за использование хозяевами своих животных в этих боях (в виде части второй), независимо от последствий такого участия (представляется, что в данном случае будет более соразмерной именно административная, а не уголовная ответственность).

Список использованной литературы

1. Федеральный закон РФ от 24.04.1995 г. №52-ФЗ (в ред. от 07.05.2013 №104-ФЗ) «О животном мире» // СПС «Консультант Плюс»

2. «Модельный закон об обращении с животными» (Вместе с «Потенциально опасными породами собак») (Принят в г. Санкт-Петербурге 31.10.2007 Постановлением 29-17 на 29-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // СПС «Консультант Плюс»

3. Закон Украины от 21.02.2006 №3447-IV (ред. от 09.04.2014) «О защите животных от жестокого обращения» // ИС «Континент» - www.continent-online.com

4. Постановление ГД ФС РФ от 24.06.1998 № 2683-II ГД «О проекте Федерального закона «О защите животных от жестокого обращения» // СПС «Консультант Плюс»

5. Постановление ГД ФС РФ от 21.03.2008 №234-5 ГД «О Федеральном законе «О защите животных от жестокого обращения» (проект N 97802163-2)» // СПС «Консультант Плюс»

6. Постановление ГД ФС РФ от 23.03.2011 № 5002-5 ГД «О проекте Федерального закона № 458458-5 «Об ответственном обращении с животными» // СПС «Консультант Плюс»

ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С НЕЙ.

Еще Никколо Маккиавелли в своей работе «Государь» дал определение «коррупции» как использование публичных возможностей в личных интересах. [5, с. 80] В наши дни в рамках социально-правового аспекта указанное понятие не имеет четкого законодательного закрепления, в ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. понятию «коррупция» не дано точного определения, законодатель лишь указывает на ряд конкретных действий, которые следует понимать под данным термином. [2]

Одним из официальных источников для определения понятия «коррупции», является определение, данное ООН, согласно которому: коррупция – это злоупотребление служебным положением для достижения личной или групповой выгоды, а так же незаконное получение государственными служащими выгоды в связи с занимаемым служебным положением. [1, с. 15]

Таким образом ряд действий, перечисленных законодателем и определение, данное ООН мало отличаются от определения, сформулированного еще в 16 веке. Все они дают представление о коррупции, как о злоупотреблении служебным положением, при этом обязательными признаками выступают: 1) личная заинтересованность (выгода) 2) совершение противоправного деяния, связанного с занимаемым служебным положением.

Из вышеизложенного представляется возможным сделать вывод о специальном субъекте данного преступления – должностном лице, которое действует исходя из личных мотивов вопреки интересам службы.

Исходя из анализа практики применения указанного термина, под коррупцией следует понимать: совокупность объективных факторов, выражающихся в использовании своего должностного положения на возмездной основе по личным мотивам.

Мероприятия по введению декларирования доходов государственного служащего и членов его семьи впервые были введены в 1997 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 15 мая 1997 г. № 484 "О предоставлении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе". Однако служебный характер такой информации не позволяет реализовать потенциал данного инструмента воздействия на служащих, так как не обеспечивает обществу возможности участвовать в данном виде контроля. В печати публикуются декларации только некоторых должностных лиц государства.

Обязанность государственных и муниципальных гражданских служащих предоставлять достоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера определена федеральным законодательством и является превентивной мерой по борьбе с таким явлением, как коррупция. [3]

Однако, указанные требования Федерального Закона, не обеспечивают в должной степени меры антикоррупционного воздействия в сфере государственной гражданской службы в виду отсутствия

надлежащего контроля со стороны правоприменительного органа, а так же недостаточность предусмотренных мер процессуального воздействия, направленного на исключение обстоятельств, способствующих сокрытию доходов государственными гражданскими служащими, что свойственно романо-германской модели гражданской службе, при которой характерны более жесткие механизмы правовой регламентации служебного поведения.

Отсутствие надлежащего контроля выражается в невозможности осуществлять проверку фактически полученных доходов за отчетный период, с использованием доступных инструментов государственного контроля, указанными субъектами правоотношений.

Надзор за соблюдением требований федерального закона о предоставлении сведений о полученных доходах, имуществе и имущественных обязательствах государственными гражданскими служащими согласно ФЗ № 2202-1 от 17.01.1992 г. возложена на Прокуратуру Российской Федерации, [4] что не является достаточным, целесообразно было бы создание отдельного ведомства по контролю за соблюдением норм действующего законодательства государственными гражданскими служащими. Например, в Ватикане существует Дисциплинарная комиссия Римской курии (ст. 71, 79 Устава Римской курии). Статья 81 Устава Римской курии предусматривает, что "в соответствии с уставами отдельных ведомств в них учреждаются компетентные службы, которые рассматривают факты нарушений трудовой дисциплины, собирают соответствующие свидетельства, оценивают степень тяжести этих нарушений и определяют вид дисциплинарного взыскания, которое должно применяться за совершенное нарушение". Процедура разбирательства урегулирована с большей степенью подробности, чем это обычно принято для документов такого уровня (ст. 121-122 Устава Римской курии). Уже перечень должностей Римской курии (ст. 5, 6) говорит о том, что большая из них часть занята церковным правосудием. Это специфика Ватикана - государства почти без населения, но с миллиардами управляемых душ по всему миру. Отличается последовательностью и логичностью требование Устава Римской курии, что "уволненный работник не может быть принят на работу в другое ведомство или организацию, находящиеся в подчинении Святого Престола" (ст. 75 Устава). В Японии контроль за соблюдением законодательства в сфере государственной службы возложена на **Совет по делам персонала** ("дзиндзи ын") при Кабинете министров Японии. Совет действует как орган, представляющий рекомендации по кадровым вопросам парламента, Кабинета министров Японии и отдельным министерствам. Среди других полномочий Совета - издание в пределах своей компетенции правил и учреждений по вопросам государственной службы, анализ жалоб на государственных служащих, организация и проведение конкурсных экзаменов. **Совет по делам персонала** состоит из трех членов, которые назначаются Кабинетом министров Японии с согласия обеих палат парламента. Кандидатуры членов Совета утверждаются императором. Срок полномочий членов Совета - четыре года с возможностью повторного назначения, но не более чем еще на два срока. Один из членов Совета по назначению Кабинета министров Японии выполняет функцию председателя.

Возложенные на Совет по делам персонала функции реализуются через деятельность его аппарата, который возглавляет руководитель, назначенный членами Совета. В состав аппарата Совета входят пять управлений (делами, набора и использования персонала, жалоб, по оплате труда персонала, в делах служащих) и восемь местных бюро. [6]

Отсутствие достаточной юридической ответственности за включение недостоверных сведений в отчетные документы по форме, предусмотренной действующим законодательством, указывает на неэффективность применяемых в государстве мер по борьбе с коррупцией.

В настоящий момент, согласно нормам действующего законодательства, карательная функция государства за несоблюдение требований Федерального Закона ограничена привлечением к

дисциплинарной ответственности (увольнение, в установленном законом порядке, с государственной или муниципальной службы) по месту прохождения службы, что, является недостаточным основанием для формирования “страха перед наказанием” у должностных лиц для предотвращения совершения правонарушений коррупционной направленности.

Например, в Японии в случае нарушения запрета уголовное наказание определяется до трех лет лишения свободы с принудительным привлечением к труду или штрафом на сумму не свыше 100 тысяч иен (ст. 110) с конфискацией или возмещением суммы взятки.

Усиление, мер правового воздействия, на субъектов, допустивших нарушения норм законодательства, с учетом зарубежного опыта, будет способствовать, как общей, так и специальной превенции.

Таким образом, решение указанной проблемы, должно выражаться в усилении государственного контроля и воздействия, в том числе и увеличение правомочий правоприменительного органа, в части привлечения к ответственности за совершение рассмотренных правонарушений.

Список использованной литературы:

1. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 1979 г. [http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Travaux/Travaux_Preparatoires - UNCAC R.pdf](http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Travaux/Travaux_Preparatoires_-_UNCAC_R.pdf)

2. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ // "Российская газета", N 266, 30.12.2008 г.

3. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ // "Российская газета", N 162, 31.07.2004 г.

4. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 // "Российская газета", N 229, 25.11.1995 г.

5. Макиавелли Н. Государь. – М.: Планета, 1990.

6. http://www.gmu-countries.ru/asia/japan/gos_sluzhba.html

Усманова Я.А.

Студент Юридического факультета

Санкт-Петербургского государственного университета

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ, НА КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

1. Банковские счета могут открываться гражданами и юридическими лицами, в том числе, для исполнения обязанности по управлению денежными средствами третьих лиц [1]. Правовой режим этих счетов отличается от правового режима расчетного и текущего счетов, в т. ч. в части возможности применения к ним обеспечительных мер по налоговому законодательству [2, с. 45]. В связи с введением в ГК РФ новых разновидностей договоров банковского счета, на которых размещаются средства третьих лиц, вопрос о возможности применения приостановление операций по счетам в отношении таких банковских счетов становится еще более актуальным.

2. Приостановление операций по счетам (ч. 1 ст. 76 НК РФ) – это мера, направленная на обеспечение надлежащего исполнения налоговых обязанностей путем введения ограничений на осуществление определенных расходных операций по счету [3, с. 26].

3. Решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика является одной из форм наложения ареста на его имущество [4]. В силу законодательных ограничений наличных расчетов между организациями и индивидуальными предпринимателями при приостановлении операций по счетам фактически ограничивается право на осуществление предпринимательской деятельности (ст. 34 Конституции РФ). Поэтому такая мера должна соответствовать конституционным критериям допустимости ограничения прав (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ):

- критерий обоснованности ограничения прав заключается в том, что цели ограничения прав и свобод должны быть социально оправданными, а сами ограничения - им адекватны [5, с. 435].

Целью ограничения прав владельца счета является исполнение его налоговых обязанностей. Это социально-значимая цель, однако в случае приостановления операций по счетам, на которых размещены средства третьих лиц, о справедливости и адекватности такой меры в отношении таких третьих лиц говорить нельзя;

- критерий соразмерности ограничения прав предполагает установление разумного соотношения между ограничением прав на осуществление предпринимательской деятельности и конституционно значимой целью обеспечения фискальных интересов государства. Однако основание применения такой меры носит формальный характер и часто не зависит от факта уплаты налога (например, в случае неподдачи «нулевой» налоговой декларации) [6], следовательно, если средства на счете принадлежат третьему лицу, то баланс ценностей явно нарушается;

- ограничения прав не должны приводить к отрицанию других прав, гарантированных Конституцией и законами РФ. Однако при приостановлении операций по счетам, на которых находятся средства третьих лиц, права последних будут ограничиваться на неопределенный срок, хотя они не совершали неправомерных действий, что является недопустимым.

4. Приостановление операций по некоторым видам счетов недопустимо именно потому, что они не соответствуют признакам банковского счета из ст. 11 НК РФ (например, ссудные счета) [7, с. 220; 8; 9].

Для других видов счетов такая мера не может быть применена в силу противоречия их правовой природе, т.к. владелец счета не имеет права использовать средства на таких счетах в собственных интересах. К таким счетам, в том числе, относятся:

- депозитный счет нотариуса [10; 11; 12, с. 35; 13, с. 15];

- счет эскроу [14];

- счет доверительного управления [15; 16; 17; 18];

- брокерский счет [19; 20; 21];

- депозитарный счет [19; 20; 21];

- транзитный счет [22; 23; 24; 25].

5. По другим видам банковских счетов, на которых размещаются средства третьих лиц, владельцу счета могут быть предоставлены широкие права по распоряжению средствами на нем по договору или в силу правовой природы такого счета. В этом случае режим такого счета будет более близок к режиму расчетного (текущего) счета, приостановление операций по которому допускается. К таким счетам можно отнести:

- номинальный счет [2, с. 55];

- клиринговый банковский счет [26];

- совместный счет [27].

6. Критерии, указывающие на необоснованность применения приостановления операций по счетам, на которых находятся средства третьих лиц, следует определять, исходя из того, какие операции по

данному счету фактически осуществлялись, а не из его названия [28]. К таким критериям можно отнести:

- владелец счета и третье лицо в соответствии с условиями договора ограничены в правомочии распоряжения денежными средствами, которые принадлежат третьему лицу;
- по таким счетам осуществляются только операции, предусмотренные их целевым назначением [29];
- у третьего лица сохраняются определенные права на денежные средства, переданные владельцу счета, что проявляется, в частности, в установлении гарантий при обращении взыскания по обязательствам владельца счета и включении средств третьих лиц в конкурсную массу в случае банкротства владельца счета;
- владелец счета не имеет права смешивать собственные денежные средства и средства третьего лица.

7. Установление законодательного запрета на приостановление операций по определенным банковским счетам, которые соответствуют вышеуказанным критериям, является необходимым и обоснованным. Как обеспечительная мера приостановление операций по счетам должна достигать своей цели, не затрагивая при этом права и законные интересы третьих лиц, которые не допускали нарушения своих налоговых обязанностей. В случае, если счет по своей правовой природе допускает использование средства на нем в интересах владельца счета, приостановление операций по нему возможно. В связи с этим возникает необходимость пересмотра положений ряда специальных законов, которые устанавливают запрет на применение такой меры к соответствующим счетам. Соответствующее реформирование должно носить системный характер, чтобы исключить возможность злоупотреблений со стороны участников гражданского оборота.

Список использованной литературы

- [1] Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»// Вестник Банка России. – 2014. - № 60.
- [2] Перцева, Е.М. Приостановление операций по счету налогоплательщика: как действовать банку?/Е.М. Перцева// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке – 2014. - №5. – с. 44-56.
- [3] Ленева, И.Г. Приостановление операций по счетам в банках налоговыми органами /И.Г. Ленева// Финансовое право – 2011. - №1. - с. 23-26.
- [4] Определение Арбитражного суда Архангельской области от 3.03.2014 № А05-433/2013 [Электронный ресурс] - <http://ras.arbitr.ru/>
- [5] Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Л. В. Андриченко, С. А. Боголюбов, Н. С. Бондарь [и др.]; под ред. В. Д. Зорькина; Конституционный Суд РФ. - 2-е изд., пересмотренное – М.: Норма Инфра-М, 2011. – 1008 с.
- [6] Зрелов, А. Приостановление операций по счетам: нюансы правоприменения [Электронный ресурс]/ А. Зрелов// Сетевое издание: Актуальная бухгалтерия, 2013. – <http://aktbuh.ru/pravo/nalogovoe/priostanovlenie-operatsiy-po-schetam-nyuansy-pravoprimereniya>
- [7] Тематический выпуск: Анализ изменений по НДС, вступивших в силу с 1 октября 2011 г. Ответственность банков за нарушения в сфере налоговых правоотношений/Федорова О.С., Брызгалин А.В. [и др.]// Налоги и финансовое право – Екатеринбург, 2011. - N 11. – 229 с.
- [8] Инструкция Центрального банка России от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» // Вестник Банка России – 2004. - N 29
- [9] Постановление ФАС Уральского округа от 17.05.2005 № Ф09-1984/05-С7 [Электронный ресурс] - <http://base.garant.ru/9376933/>
- [10] Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 (ред. от 29.12.2014)// Российская газета, 13.03.1993, N 49. Ст. 23

- [11] Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов РФ от 8.04.2010 03-02-07/1-150 «О приостановлении операций по счетам в банках в отношении нотариусов, занимающихся частной практикой, в целях взыскания налоговой задолженности» [Электронный ресурс] - <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12074845/>
- [12] Павлова М.А. Правовой режим депозитных счетов нотариусов, занимающихся частной практикой //М.А. Павлова// Банковское право – М., 2011. - № 6. – с. 32-35.
- [13] Хоменко Е.Г. Банковские счета: изменения в правовом регулировании/ Е.Г.Хоменко// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке – М., 2012. - №3. - с. 10-16.
- [14] «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015)//Собрание законодательства РФ, 1996. - № 5. - ст. 410, ст. 860.7-860.10.
- [15] Там же, ч.1 ст. 1018.
- [16] Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 3.04.2007 г. № 07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» //Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 27. - П. 2.9
- [17] Постановление 17-го арбитражного апелляционного суда от 26.05.2011 № 17АП-3894/2011-АК [Электронный ресурс] - <http://ras.arbitr.ru/>
- [18] Постановление ФАС Уральского округа от 6.09.2011 № Ф09-5496/11[Электронный ресурс] - <http://ras.arbitr.ru/>
- [19] Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 06.04.2015)//Российская газета, 25.04.1996. - № 79,
- [20] Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 06.04.2015)//Собрание законодательства РФ, 08.10.2007 - № 41, ст. 4849,
- [21] Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2014)// Собрание законодательства РФ, 28.10.2002. - № 43, ст. 4190.
- [22] Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 12.03.2014)// Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, № 49, ст. 4562
- [23] Письмо Министерства финансов РФ от 16.04.2013 № 03-02-07/1/12722 [Электронный ресурс] - <http://ipirip.ru/pisma-minfina/2013/aprel/16-13.php>
- [24] Письмо ФНС России от 21.03.2013 № АС-4-2/4846 «Вопрос: Об отсутствии обязанности у кредитных организаций по исполнению решений налоговых органов в части приостановления операций по транзитным валютным счетам»//Официальные документы (приложение к "Учет. Налоги. Право"). – 2013. -№ 13.
- [25] Постановление Президиума ВАС РФ от 04.07.2002 № 10335/01[Электронный ресурс] - <http://www.lawmix.ru/vas/143019>
- [26] Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.10.2008 № А42-723/2008 [Электронный ресурс] - <http://ras.arbitr.ru/>
- [27] Иное мнение – Постановление ФАС Центрального округа от 28.08.2009 № А68-9966/2008-5/18 [Электронный ресурс] - <http://ras.arbitr.ru/>
- [28] Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.10.2008 № А42-723/2008 [Электронный ресурс] - <http://ras.arbitr.ru/>
- [29] Стюфеева И.В. Осуществление операций по счету. Виды счетов [Электронный ресурс] (подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2011). – СПС «КонсультантПлюс».

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Джахбаров Ю. А.

*Председатель Дагестанской
специализированной коллегии адвокатов,
вице президент адвокатской палаты
республики Дагестан
кандидат юридических наук,
Дагестан, г. Махачкала*

О СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Наиболее тяжелой представляется борьба с организованной преступностью официальных представителей государства: продажных законодательных депутатов-лоббистов, привыкших брать взятки дознавателей, следователей, прокуроров и продажных судей, которых трудно привлечь к уголовно-правовой ответственности по причине особенностей их высокого служебного положения. Мнение большинства россиян о коррумпированных представителях правоохранительных органов государства и их количество привлечённых к уголовной ответственности совершенно не сходятся, так как многие искажающие правосудие должностные взяточники, несмотря множество корыстных злоупотреблений государственной властью, всё так же бесстрашно и пока остаются при исполнении своих служебных обязанностей.

Ужасающий для всех здравомыслящих людей процесс закономерного роста чиновничьей, и организованной преступности самих государственных «правоохранителей» может привести к вполне foreseeable последствиям, которые, к сожалению, не раз происходили в России в течение многих веков. Чтобы такого не повторилось больше, Российское государство и наиболее авторитетные общественные организации (Русская православная церковь, политические партии, профсоюзы, союзы кинематографистов, теле- и радиовещателей, журналистов) должна духовно, нравственно и политически существенно преобразиться, избавиться от разъедающего их души греха и пока побеждающей государство и общество преступности [1, с.25].

Существенной причиной и условием для совершения различных правонарушений и преступлений в России является чрезмерно слабый государственный и общественный контроль над процессом соблюдения нравственных требований в сфере рекламирования и оказания социальных услуг, а также деятельности разного рода развлекательных заведений. Например, в Москве и других крупных городах России открыто и широко рекламируются интимные услуги детей, подростков, женщин и мужчин, в том числе и деятельность гей-клубов (преступных сообществ содомитов и мужеложников), разного рода частных домов, в которой промышляют проститутки любых возрастов и ориентаций. Большинство профессиональных проституток являются безработными, либо числятся в разных местах в качестве лаборанток, медсестёр, фасовщиц и продавщиц и т.п. Около 15% проституток являются школьницами и студентками разных учебных заведений [2, с.144]. Многие из них охотно зарабатывают себе на жизнь, нравственно заблуждаясь в том, что они продают только

своё тело своим богатым клиента, но вовсе не душу свою, которая в действительности со временем черствеет, грубеет и гибнет.

Сегодня, к сожалению, закон и правоохранительные органы государства бессильны что-либо сделать, чтобы должным образом противостоять этому социальному злу со всеми вытекающими из него преступными и разрушительными последствиями. В этой связи представляется, что для оздоровления духовно-нравственной атмосферы и разрядки криминогенной обстановки в российском обществе в уголовном законодательстве России необходимо внести поправку в целях установления уголовной ответственности и строгих наказаний за промысел проституцией, как для проститутки, так и для популяризаторов и пользователей их интимных услуг.

Той же участи надо законодательно подвергнуть профессиональных «игроманов», организаторов игорного бизнеса и их расточительных рекламщиков, которые ведут паразитический образ жизни и развращают молодое поколение людей. Мы убеждены, что явное общественное зло, разлагающее сознание и образ жизни людей, необходимо не ограничивать какими-то беспринципными правительственными постановлениями (подзаконными актами), а надо полностью запрещать уголовным законодательством везде и навсегда, тем более, если учесть, что владельцами игорных заведений являются дорвавшиеся до политической власти преступные авторитеты и прикрывающие их преступную деятельность участковые полицейские, дознаватели, следователи, прокуроры¹ разных уровней и местные правители, которые наживают капитал для продолжения совершения других не менее тяжких преступлений [3, с.48].

Совершение многих экономических и экологических преступлений в России обусловлено также пропагандируемый некоторыми противоправно политизированными церковниками, государственными чиновниками, олигархами и средствами массовой информации паразитический образ жизни и любые, в том числе и незаконные, всевозможные незаконные способы быстрого и тем более безнаказанного материального обогащения [4, с.93]. По этой и другим причинам² государственные чиновники и всё население России несравненно больше неразумно потребляет и разрушает природные ресурсы, нежели способно воспроизводить или просто восстанавливать для сохранения экологического баланса и перспективной будущей жизни в стране.

Между тем действующее российское законодательство по сути разрешает хранение этого орудия смерти в определённых количествах: 0,1 грамма героина, 0,5 грамма опиума, 70 грамм маковой соломки и 0,0003 грамма ЛСД [5, с.315]. Представляется, что ради духовно-нравственного и физического сохранения своего народа российский законодатель обязан запретить всякое хранение наркотических средств под угрозой уголовного сурового наказания, а самих наркоманов отправлять на принудительное лечение в специальные медицинские учреждения.

Другим существенным условием для совершения большинства насильственных преступлений в России является наличие у многих россиян огнестрельного и холодного оружия [6, с.88]. Например,

¹ Достаточно вспомнить о нашумевшем уголовном деле, возбуждённом в отношении подмосковных прокуроров, которые «крышевали» (корыстно прикрывали) запрещённый игорный бизнес в некоторых городах Подмосквья.

² Отсутствие чёткого государственного плана и социально-государственного контроля над рациональным и правомерным использованием природных ресурсов, недр, плодородной почвы, лесов, рек, озёр, морей, флоры и фауны.

по статистическим данным, в России у населения имеется более четырёх миллионов охотничьих ружей и от трёхсот тысяч до одного миллиона (с учётом латентности) незаконно приобретённых стволов, из которых совершается ежедневно сорок преступлений с применением огнестрельного оружия. Криминогенные обстоятельства усугубляются ещё тем, что в России пребывают более десяти миллионов нелегальных мигрантов из различных зарубежных стран [7, с.296].

Надо знать и всегда помнить то, что только улучшением социально-бытовых условий мы не сможем искоренить такое явление, как преступность, поскольку многие весьма образованные и богатые люди, которые имеют высокие государственные должности и, способно заметно улучшить общее состояние общества и существенно сократить количество социальное положение, также совершают множество преступлений, причём более социально опасные, нежели мелкие мошенники, жулики и воры, грабители и убийцы. И, как это ни парадоксально, именно их высокая образованность, материальное богатство и социальное положение и связи позволяют им совершать эти тяжкие преступления (казнокрадство, взяточничество, злоупотребления своей властью в обществе), оставаясь совершенно безответственными и безнаказанными.

Жизнь воочию показывает, что социально-бытовые условия создаются и улучшаются сознательным, добросовестным и созидательным трудом самих людей и, прежде всего, теми, кто находится в органах государственной власти и управления. Известная народная мудрость гласит: рыба с головы гниёт. Образцы преступного поведения передаются от более авторитетных, властных, богатых и активных членов общества к подчинённым им бедным людям. Такое понимание причин и социальных условий, способствующих совершению преступлений, позволяет нам уверенно сознавать то, что только духовное, нравственное и правовое воспитание и образование этих высокопоставленных государственных мужей и богатых людей, которые являются и могут стать заразительным примером для всех остальных членов может благоприятно повлиять на снижение уровня совершаемых в России преступлений, а также на организационное и материально-техническое улучшение социально-бытовых условий существования необразованных и бедных слоёв общества, которые вынуждены совершать те или иные преступления [8, с.59].

Некоторые зарубежные авторы справедливо полагают: «Преступность находится в прямой связи с условиями жизни общества. Именно их и надо менять, коль скоро мы хотим остановить беззаконие» [9, с.10]. Следовательно, необходима разработка общих мер социальной профилактики и предупреждения преступности: существенное повышение общего уровня социальной жизни, уровня духовно-нравственного воспитания и образования, улучшение жилищно-бытовых условий жизни людей, их трудоустройства, питания, ликвидация всех форм социальной несправедливости и эксплуатации отдельных социальных слоев, гарантия конституционных прав и свобод каждого члена общества.

Список литературы

1. Qinyu K. The Social Reality of Crime. Boston, 1970.
2. Криминология. Учебник. М., Норма. 2010.
3. Яковлев А.М. Социология преступности. М, 2001
4. Дубовик О.Л. Причины экологических преступлений. М., 1988. 93с

5. Судебная практика по уголовным делам. Тематический сборник. М., 2003. С. 315-325..
6. Lawrence J. Violence. Social Theory and Practice. New York, 1970.
7. Криминология. /Под ред. В.Н.Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., Норма. 2010. С. 296-297
8. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., «Наука», 2005.
9. Кристи Н. Плотность общества. М., 2001. С. 9.

Ефремова О.С.

Адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров

*Академии ФСИН России,
старший лейтенант внутренней службы
г. Рязань*

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА ОТДЕЛЬНЫХ ШТАТОВ США)

Современная уголовно-исполнительная политика России на сегодняшний день ставит перед учреждениями и органами, исполняющими наказания задачи по предотвращению рецидива преступлений с их стороны после освобождения. социальной адаптации их к законопослушной жизни. Но на сегодняшний день вопросы предупреждения преступности стоят довольно остро. Так из 550 тысяч человек отбывающих наказание в исправительных колониях на 01.03.2015 года около 375 тысяч человек имеют по две и более судимости [1].

Зарубежный опыт и законодательство отдельных государств в области предупреждения преступности, а также предотвращения повторного совершения преступлений (рецидива) со стороны лиц, освобожденных от наказания в виде лишения свободы и от наказаний без изоляции от общества, их социальной адаптации, в том числе на региональном уровне, является очень полезным и может быть использован в отечественной практике предупреждения преступности [2, с. 61].

Одной из прогрессивных стран добившихся успехов в данном направлении является федеративное государство США. Отдельные субъекты США называются штатами. США состоят из 50 штатов и федерального округа Колумбия с особым статусом, на территории которого находится столица страны – город Вашингтон [3, с. 121]. В каждом отдельном штате США проводится самостоятельная политика по предупреждению преступности, которая естественно согласовывается с общегосударственными законодательными актами в обозначенной сфере [4, с. 35].

В апреле 2013 г. Министерство юстиции и Государственный Совет правительства США, сравнив государственные расходы на исправление осужденных 1988 г. и 2011 г., составивших 12 и 52 млрд.

долл. соответственно, пришли к выводу о необходимости изменения государственной политики в сфере предупреждения рецидива преступлений, поскольку объемы финансовых затрат на систему правосудия конкурируют только с расходами на общественную безопасность, а показатели рецидива преступлений высокие [5].

На сегодняшний день основная Концепция по предупреждению преступности в США на уровне отдельных штатов включает следующие мероприятия: – разработка законов и иных нормативных правовых актов в области предупреждения преступности; – разработка локальных программ по предупреждению преступности; – создание и функционирование в отдельных штатах единого координационного органа по предупреждению преступности; – первоочередное предупреждение наиболее распространенных преступлений; – защита жертв и потерпевших от преступлений; – социальная адаптация лиц, ранее осужденных к наказаниям в виде лишения свободы и не связанным с лишением свободы [6, с. 18]; – организация полицейского надзора за рецидивистами; – создание единого информационного банка данных, содержащего сведения о неоднократно судимых, их социально полезных или негативных контактах; – разработка программ в отдельных штатах США, направленных на реабилитацию осужденных (так называемое «обращение») [7, с. 18]; – установление продленного или превентивного тюремного заключения для привычных, упорных, многократных, профессиональных преступников; – использование систем наблюдения за рецидивистами (штат Вашингтон) – аналог российского административного надзора [8, с. 18].

В США решением вопросов социальной адаптации осужденных к лишению свободы решают общественные исправительные центры по подготовке осужденных к освобождению – центры реституции. Это небольшие учреждения, расположенные вне тюрем, в которых проживают осужденные в ожидании освобождения [9, с. 30]. Сюда попадают осужденные, срок тюремного заключения которых подходит к концу - если суд постановил смягчить условия их содержания под стражей и дать возможность подготовиться к жизни на свободе. Лица, содержащиеся в этих центрах, обязаны пройти курс социализации, посещать занятия по специальной образовательной программе, ходить на работу (по найму, на полный рабочий день) и выполнять бесплатно общественные работы [10, с. 68]. Критерии для помещения осужденного в центр реституции – отбытие не менее одной трети срока наказания, получение право на условно-досрочное освобождение [11, с. 179]. Средний срок пребывания в центре шесть месяцев. По прибытии осужденного в центр в течение первой недели ему запрещено выходить за пределы здания. После этого он получает возможность покидать центр на пять часов в день [12, с. 29].

Также для предотвращения рецидива преступности в отдельных штатах США существует система досрочного освобождения от отбытия наказания в виде лишения свободы. Здесь она носит название «освобождение от наказания под честное слово (parole)». Положительным опытом в данном вопросе является то, что после досрочного освобождения осужденный передается под наблюдение специального органа штата США на период, равный неотбытой части наказания [13, с. 28].

Несовершеннолетние в США отбывают наказание в молодежных реформаториях, где устанавливается наиболее мягкий по сравнению с пенитенциарными учреждениями для взрослых режим отбывания наказания. В отдельных штатах действуют пенитенциарии, которые называются центрами дневного содержания. Несовершеннолетние осужденные пребывают в них в течение дня (работают, учатся), а на ночь отправляются домой. Такой порядок существенно снижает негативные последствия лишения свободы, эффективно противодействует рецидиву [14, с. 306]. В пенитенциарии помещаются несовершеннолетние осужденные непосредственно перед освобождением, данные учреждения расположены за пределами тюрем и в них проживают

осужденные в ожидании освобождения [15, с. 138].

Таким образом, в результате изучения положительного опыта регионального предупреждения повторной преступности среди лиц, освобожденных из пенитенциарных учреждений на примере отдельных штатов США мы можем говорить о том, что он может быть использован и в Российской Федерации. В частности опыт реабилитационных программ и тренингов.

Список используемой литературы

1. Электронный ресурс: Официальный сайт ФСИН России - fsin.ru, режим доступа свободный.
2. Ковалев, А. Л. Криминологическая профилактика преступлений, осуществляемая на уровне муниципальных образований: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ковалев Андрей Львович. – М, 2011. – С. 61.
3. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. / Я.М. Бельсон, К.Е. Ливанцев.–Л., 1982. – С. 121.
4. Терехина, Т. А. Конституционные основы правового регулирования территории Российской Федерации: дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Терехина Татьяна Александровна. – М. – 2002. – С. 35.
5. Электронный ресурс: URL: <http://www.justice.gov/opa/pr/2013/April/13-crm-423.html>.
6. Бабенко, А. В. Программно-целевое планирование предупреждения преступлений на региональном уровне: На материалах Российской Федерации и Республики Казахстан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бабенко Александр Витальевич. – М. – 2007. – С. 18.
7. Андреева Ю. В. Постпенитенциарная адаптация лиц, осужденных к лишению свободы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Андреева Юлия Васильевна. – Красноярск. – 2008. – С. 18.
8. Андреева Ю. В. Постпенитенциарная адаптация лиц, осужденных к лишению свободы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Андреева Юлия Васильевна. – Красноярск. – 2008. – С. 18.
9. Данилов Д.Д., Радочина Т.Н., Рахмаев Э.С. Проблемы ресоциализации осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы (пенитенциарный аспект): монография / Д.Д. Данилов, Т.Н. Радочина, Э.С. Рахмаев. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010. – С. 30.
10. Шленская Н. Европейские стандарты содержания в местах лишения свободы. Справка //Отечественные записки. – № 2. - 2008. – С. 68.
11. Южанин, В. Е. Раннее предупреждение постпенитенциарного рецидива преступлений (уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты): монография / В. Е. Южанин, С. И. Кириллов, В. Ю. Бабунов. – Коломна. – 2011. – С. 179.
12. Махмудов, З. Ш. Правовые и криминологические аспекты постпенитенциарной адаптации лиц, освобожденных от отбывания лишения свободы: дис. ... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Махмудов Зафар Шухратович. –Рязань. – 2011. – С. 29.

13. Службы пробации Великобритании и США: учебное пособие / Н. Н. Ивашко, К. А. Кунаш, В. Е. Луценко, А. Л. Морозова. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2013. – С. 28.
14. Рябинин А.А. Проблемы наказания на новом этапе совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства: монография / А.А. Рябинин. – Домодедово, 2000. – С. 306.
15. Coffey, Alan R. Correctional Administration: The Management Institutions, Probation and Parole. New Jersey: Prentice-Hall. 1975. P. 138.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ И АГРАРНОЕ ПРАВО

Климанова А.Ю.,

канд.ю.наук, доцент Российской академии

народного хозяйства и государственной службы

(Липецкий филиал)

Караваев А. О.

студент, Российской академии

народного хозяйства и государственной службы

(Липецкий филиал)

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ АУДИТЕ

Считается, что впервые о необходимости применения экологического аудита заговорили в США в 70-х гг. прошлого века в связи с введением строгой ответственности за нарушение норм экологического законодательства. По аналогии с финансовым аудитом, предприятиям в США пришлось прибегнуть к новому инструменту — экологическому аудиту, целью которого являлась проверка их деятельности в области охраны окружающей среды. Такие проверки должны были выявить отклонения от нормативов и позволить своевременно принять меры по их устранению во избежание штрафных санкций. В результате, в 1984 году национальное агентство по охране окружающей среды США разработало концепцию экологического аудита.

В РФ экологический аудит применяется с 1993 года. Его появление обусловлено желанием предприятий выйти на международный рынок, где предъявляются высокие требования и к качеству продукции, и к соблюдению природоохранных требований, а также желанием получать кредиты международных финансовых структур. Экологический аудит в то время осуществляли в основном западные фирмы по методикам, разработанным международными банками.

Однако, можно говорить о том, что экологический аудит, являясь потенциально достаточно эффективным инструментом экологического права, всё ещё не получил должного развития в России. Механизм проведения экологического аудита и все, что с ним связано, активно обсуждается в научных кругах и среди практиков уже почти десять лет.

Основным препятствием для расширения сферы применения экологического аудита в России является отсутствие достаточной нормативно-правовой базы, а также установленных в законодательстве стимулов для предприятий, которые будут его использовать.

На настоящий момент правовой основой проведения экологического аудита является, прежде всего, Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», определяющий его сущность. Так, под экологическим аудитом понимается независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой

деятельности. Никакого другого правового регулирования экологического аудита данный Закон не содержит.

Об экологический аудит также упоминается в Федеральном законе от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

В целом такое правовое регулирование вряд ли может считаться полным и комплексным. Вместе с тем в Классификаторе правовых актов, утвержденном Указом Президента РФ от 15 марта 2000 г. № 511, экологический аудит рассматривается как сфера самостоятельного нормативного правового регулирования.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» едва ли можно включить в нормативно-правовую основу экологического аудита, поскольку в данном Законе под аудитом понимается независимая проверка исключительно бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о ее достоверности.

Таким образом, сложилась парадоксальная правовая ситуация, когда законодатель, с одной стороны, признаёт экологический аудит в качестве самостоятельного элемента экономического механизма охраны окружающей среды, но с другой стороны, не устанавливает права и обязанности, ответственность участников данных правоотношений, случаи проведения обязательного экологического аудита, механизмы использования результатов экологического аудита в процессе экологического страхования, экологической экспертизы и контроля.

Совершенно очевидно, что для устранения данных законодательных пробелов необходимо либо внесение дополнений в действующее природоохранное законодательство, либо принятие нового нормативно-правового акта.

В настоящее время проходит обсуждение проекта федерального закона «Об экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности». Впервые такой проект был представлен в 2012 году, однако значительное количество замечаний и предложений не позволили ему стать действующим законом. В новом варианте разработчики учли высказанные ранее замечания и включили в проект положения, стимулирующие бизнесменов в своей деятельности применять процедуры экологического аудита с целью минимизации вреда окружающей среде и оптимизации затрат.

В законопроекте содержится новое определение «экологического аудита», под которым понимается независимая, документированная оценка соответствия объектов экологического аудита требованиям в области охраны. Основной целью экологического аудита является оценка соответствия заранее установленным критериям проверяемой хозяйственной и иной деятельности в части воздействия на окружающую среду и ее компоненты. Объектами экологического аудита признаются документация в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической безопасности, а также фактическая деятельность физических и юридических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду.

Проект предусматривает два вида экологического аудита: добровольный и обязательный. Добровольный экологический аудит проводится по инициативе хозяйствующего субъекта и может быть комплексным и специальным. В целях стимулирования хозяйствующих субъектов к проведению добровольного экологического аудита заключение экологического аудита по результатам добровольного экологического аудита может впоследствии использоваться заказчиком экологического аудита:

- при проведении комплексного экологического аудита – для переноса срока проведения плановой проверки регионального государственного экологического надзора на три года;
- при проведении экологического аудита комплексного экологического разрешения – для продления комплексного экологического разрешения в упрощенном порядке.

Проведения обязательного экологического аудита проект предлагает установить в следующих случаях:

- при осуществлении деятельности по утилизации отходов I – III классов опасности;
- при реализации проекта восстановительных работ в рамках возмещения вреда окружающей среде, на основании решения суда или арбитражного суда;
- в случае выполнения мероприятий специальных экологических программ реабилитации радиационно загрязненных участков территории;
- при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и при приватизации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I и II категории.

Обязательства по проведению экологического аудита для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должны вступить в силу с 2019 г. До этого момента Правительством будут утверждены федеральные правила экологической аудиторской деятельности, установлены требования к аудиторским организациям, права и обязанности экологических аудиторских организаций и заказчика экологического аудита, ограничения на проведение экологического аудита экологическими аудиторскими организациями.

Таким образом, можно сделать вывод, что экологический аудит приобретает все большее значение на практике, но на данный момент он не реализуется в полной мере в силу отсутствия необходимой правовой основы. Потенциал использования механизма экологического аудита может быть реализован в случае принятия необходимого федерального закона об экологическом аудите.

Список использованной литературы:

1. Об охране окружающей среды : федер. закон Рос. Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ: принят Гос. Думой. Федер. Собр. Рос. Федерации 20 декабря 2001 г. (в ред. от 24 ноябрь 2014 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 2. Ст. 133.